

FONDO ARONICA

Ing. GENEROSO PATRONE

Ordinario di Assestamento forestale nella Università di Firenze

PIANO DI ASSESTAMENTO
DEI BOSCHI DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
PER IL DECENNIO 1959-1968

FIRENZE
Tip. Bruno Coppini & C.
Via dei Serragli, 49

1959

INDICE

<i>Prefazione</i>	pag. v
I — CENNI SULL'AMBIENTE FISICO	3
1) Estensione e configurazione del bosco	3
2) Orografia	3
3) Geologia e pedologia	4
4) Idrografia	6
5) Il clima	7
6) I boschi presenti	9
II — QUALCHE ELEMENTO DELL'AMBIENTE ECONOMICO	9
1) Natura della proprietà comunale e sua consistenza	9
2) Il bosco e il pascolo	10
3) Le utilizzazioni legnose	11
4) Le strade	15
5) Il prezzo di macchiatico	16
III — IL RILIEVO TOPOGRAFICO. LE COMPRESSE	17
1) Il rilievo topografico: estensione dei boschi	17
2) Le compresse	19
IV — IL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO	20
1) La statistica silografica	20
2) Il calcolo del volume	21
V — ASSESTAMENTO DELLE FAGGETE PURE E MISTE DI ALTO FUSTO	23
1) Considerazioni di carattere generale	23
2) Il trattamento dal 1834 al presente	25
3) Le condizioni attuali	26
4) Il trattamento futuro	30
5) Turno e incremento medio	32
6) Sistema di tagli	34
7) Incremento e provvigione normale	36
8) Calcolo della ripresa	39
9) Piano dei tagli	44

VI — LA FAGGETA DI PROTEZIONE	49
1) Trattamento	49
2) Diametro di recidibilità e ripresa	50
3) Piano dei tagli	51
VII — LE FUSTAIE DEGRADATE	51
VIII — LE FUSTAIE ARTIFICIALI	52
1) I terreni rimboschiti	52
2) Le condizioni attuali dei rimboschimenti	54
3) Piano dei tagli della pineta	56
IX — I CEDUI DEGRADATI	58
X — I NUOVI RIMBOSCHIMENTI	60
1) Risultati dei recenti interventi	60
2) I nuovi lavori	61
XI — LE TERRE NUDE DA RIMBOSCHIRE	62
XII — PIANO DELLE COLTIVAZIONI	63
A) Cenni sui lavori colturali	63
B) Costruzione di nuove strade	72
C) I mezzi finanziari	74
XIII — USO CIVICO DI LEGNO E DI PASCOLO	75
1) Il diritto di uso civico	75
2) Uso civico di legnatico	75
3) Uso civico di pascolo	76
XIV — CONCLUSIONI	77
XV — ALLEGATI	82
1) Fustaia pura di faggio: risultati del rilievo del soprassuolo	82
2) Fustaia mista di faggio: risultati del rilievo del soprassuolo	100
3) Fustaia di protezione: risultati del rilievo del soprassuolo	112
4) Fustaie degradate: risultati del rilievo del soprassuolo	114
5) Fustaie artificiali: risultati del rilievo del soprassuolo	122
6) Cedui degradati: risultati del rilievo del soprassuolo	128
7) Rimboschimenti: risultati del rilievo del soprassuolo	138
8) Terreni nudi da rimboschire: risultati del rilievo del soprassuolo	144
9) Pascoli: risultati del rilievo del soprassuolo	148

Nel momento in cui termino la relazione al piano economico dei boschi di Bagnoli vorrei ricordare ai miei concittadini il grande merito dei nostri Avi, i quali hanno saputo trasmetterci un grande e suggestivo bosco che pure non essendo un modello del genere costituisce sempre uno dei complessi forestali più importanti dell'Italia, e l'opera costruttiva di un insigne forestale, di Giuseppe Di Tella che, è più di un mezzo secolo, diede un ordine alle utilizzazioni, ordine che è stato sostanzialmente osservato fino ad oggi.

Il bosco non è stato sempre rispettato: l'esercizio disordinato a volte caotico, distruttivo, del pascolo ne ha ridotta la produttività e il reddito a meno di 1/4 di quello che oggi si potrebbe ottenere se la pastorizia si fosse svolta con disciplina e con un minimo di rispetto delle tagliate e dei rimboschimenti.

Il pascolo non può, certo svolgersi sempre, continuamente, a danno del bosco, sottraendo cioè a questa coltura sempre nuove terre, nuove montagne che, prima o poi, da magri e poveri pascoli si trasformano in nude pietraie, in brulle e aride pendici.

Io vorrei ancora ricordare ai bagnolesi tutti che i terreni delle nostre montagne più che alla vegetazione erbacea si addicono a quella arborea e che il bosco svolge una insostituibile funzione di regolatore del regime idrico: questi due fatti costituiscono una remora non facilmente superabile ad una pastorizia disordinata e distruttrice di boschi mentre le possibilità di questa attività non sono poche quando tutti i terreni pianeggianti, e sono tanti, che si prestano alla produzione di foraggi, venissero migliorati e utilizzati secondo piani organici e razionali.

Ma vorrei ricordare altresì a tutti i bagnolesi che se il potere di acquisto del legname è, come l'indagine storica afferma, nel tempo crescente, se cioè per l'impresa forestale i prezzi di molte merci come il ferro, l'acciaio, il cemento, il carbon fossile, il grano, il burro, la carne e via dicendo tendono, nel tempo, a flettersi, il bosco costituisce un investimento al riparo dalla svalutazione monetaria e assicura al Comune, val quanto dire alla collettività dei cittadini, una vera e propria rendita ricardiana direttamente proporzionale al divario che corre fra l'indice generale dei prezzi all'ingrosso e l'indice dei prezzi di macchiatico. E se siffatta rendita ricardiana costituisce, non c'è dubbio alcuno, il pre-

mio di chi utilizza l'incremento e non intacca il capitale legnoso, di chi cioè risparmia e del risparmio fa una norma di vita; di chi insomma cura, ama il bosco, di chi pensa, come i nostri Avi, più al domani e meno al presente, di chi non si lascia abbacinare dalle illusioni monetarie, vorrà dire che tutti — cittadini e amministratori — devono preoccuparsi soprattutto e innanzi tutto di una sola cosa: conservare, come cosa sacra, il bosco. E se per il comune di Bagnoli il bosco costituisce un prezioso fattore di prosperità per tutta la popolazione, migliorare questo grande patrimonio boschivo — ricchissimo fino ai primi anni di questo nostro secolo di rigogliosi e vetusti alberi di faggio accumulatisi attraverso il tempo — implica, prima che un dovere verso i nostri figli e nepoti, un buon affare.

Insomma, a parte il fatto che l'ordine montano trova il suo caposaldo nel bosco; a parte il fatto che l'equilibrio tra la forza impetuosa dell'acqua e l'inerzia della debole terra è in montagna raggiunto attraverso il bosco; a parte il fatto che, in montagna, la stessa terra è un prodotto della foresta; il vero godimento del bosco si estrinseca nell'uso moderato del diritto di proprietà.

Sapranno, cittadini e amministratori, imporsi una disciplina, guardare lontano e quindi usare il bosco con parsimonia, con saggezza?

È l'augurio che un forestale fa ai suoi concittadini con i quali è sempre in comunione di pensiero e di affetto.

Prima di porre termine a questo breve scritto sento il dovere di ringraziare il Sindaco di Bagnoli per avermi affidato l'incarico di studiare questo piano di assestamento e i dottori Jacono e Curto, dell'Ispettorato Forestale di Avellino, che hanno agevolato e reso più facile il mio compito.

Un ringraziamento rivolgo poi a tutti coloro che hanno lavorato in bosco alla raccolta dei dati e segnatamente ai marescialli forestali Armando Piacitelli e Martino Fabbio e al brigadiere forestale comunale Luca Celli.

Al dottor Mario Cantiani, infine, mi piace esternare il mio più caldo e vivo ringraziamento per la collaborazione preziosa e intelligente datami durante i lavori di campagna, la elaborazione dei dati e la compilazione della relazione al piano.

Firenze, 30 giugno 1959.

G. PATRONE

RELAZIONE

Fig. 1. — Visione panoramica del Lago Laceno. In fondo la Cappella di Santa Nesta.

Fig. 2. — Le fustaie di protezione sulle pendici del monte Cervarolo. In primo piano il villaggio Laceno.

I. CENNI SULL'AMBIENTE FISICO.

1. — ESTENSIONE E CONFIGURAZIONE DEL BOSCO.

L'estensione complessiva della proprietà silvo-pastorale del comune di Bagnoli Irpino arriva, secondo i dati del rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 1955, ad ettari 5369,48: la superficie produttiva è presente con ettari 4988,28, quella improduttiva con ettari 381,20: fatta quindi uguale a 100 la superficie totale, la prima — quella produttiva — si aggiudica poco meno di 93 parti e la seconda — quella improduttiva — poco più di 7 parti.

I boschi si estendono in una delle zone più elevate dell'Appennino Napoletano, al limite delle provincie di Salerno e di Avellino, coprono le falde settentrionali ed occidentali del Monte Cervialto, tutto il monte Raja Magra e i monti Cervarolo e Raja della Scannella, che sono i tre più importanti contrafforti del Cervialto e si spingono fino ad una altitudine di circa 1800 m. Questi boschi rivestono, di massima, ripide pendici che si addolciscono in prossimità delle pianure a pascolo quali il *Piano Laceno*, e delle valli molto frequenti in tutto l'altipiano.

I boschi e i pascoli oggetto di questo piano economico confinano poi ad oriente con boschi e pascoli del comune di Calabritto, a mezzogiorno con i boschi del comune di Acerno, ad occidente con terreni di proprietà private del comune di Bagnoli e a settentrione con terreni boschivi e nudi del comune di Nusco.

2. — OROGRAFIA.

Il massiccio montuoso sulle cui falde sono ubicati i boschi e i pascoli di proprietà del comune di Bagnoli raggiunge la sua quota più elevata nel monte Cervialto (m 1809) e comprende una numerosa serie di altre cime, sia pure di minore altitudine, ma tutte situate a notevoli quote fra le quali, per importanza, emergono: monte Raja Magra (m 1661), monte Cervarolo di Bagnoli (m 1552), monte Calvello di Bagnoli (m 1557), monte Raja della Scannella (m 1511), Montagna Grande (m 1510), monte Belvedere (m 1437) e il Montagnone di Bagnoli (m 1473).

A tali rilievi e propaggini sono interposti altipiani, alcuni a bacino chiuso, di forma ed estensione variabili secondo una configurazione che è caratteristica, propria, di altre montagne calcaree della regione.

Il più esteso e più vasto di questi ripiani è il *Lago Laceno* che, situato a quota 1043, occupa una superficie di 5 kmq circa e costituisce un esempio veramente tipico di conca pianeggiante in cui convergono, con le acque spioventi della cinta montuosa, anche tutti i materiali di dilavamento dai margini del bacino.

Ma altri analoghi altipiani, sia pure di estensione modesta, s'incontrano qua e là a quota oscillante fra i 1140 e 1347 m: è il caso del Piano di Sazzano, del Piano Acernese, del Piano dei Valloni, del Prato del Leone, del Piano di Vallebona, della Valle d'Acero, del Piano del Pugliese, della Valle Piana Vecchia, del Piano del Calvello e del Piano Migliato.

I lembi marginali del ricordato gruppo montuoso, ai limiti della Valle del Calore, sono costituiti da pendici molto ripide e rocciose incise, per altro, da profondi e impraticabili torrenti. All'opposto, nella zona montuosa vera e propria, che è poi la più rappresentata, si ha tutta una configurazione di rilievi ondulati con pendici, generalmente, poco accentuate: è questo il regno della faggeta che ricopre di un manto denso e rigoglioso quasi ininterrottamente il comprensorio fino ai più alti crinali, sicchè i fenomeni erosivi e di disgregazione sono ridotti al minimo.

3. — GEOLOGIA E PEDOLOGIA.

Il massiccio del Cervialto è formato da enormi pile di calcari mesozoici, più o meno sconvolti, che in banchi compatti si alternano a calcari disgregabili simili a dolomie farinose, sui quali il fenomeno carsico è assai sviluppato; e le acque meteoriche si smaltiscono prontamente, così da alimentare rapidamente la circolazione sotterranea e da rendere, al tempo stesso, oltremodo arida o nulla del tutto, quella superficiale.

Fortunatamente, come rileva il Martelli *, « molte di queste pendici sono ricoperte, come le sommità dell'altopiano, da boschi di faggi

* A. MARTELLI, *Studi geologico-forestali sulla montagna irpina*. Annali del R. Istituto Superiore Agrario e Forestale, Firenze, 1927, pag. 14.

e ontani che elaborano un terriccio soffice e spesso anche profondo, e così le acque trattenute dalla copertura morta e dal suolo forestale, invece di correre rapidamente alla superficie, come farebbero se il terreno fosse nudo essendo il forte pendio un grande correttivo della permeabilità, hanno maggior agio di penetrare nel sottosuolo assorbente e di alimentare la circolazione sotterranea a seconda delle condizioni imposte dalla stratigrafia e dallo stato fisico della formazione ».

La struttura minutamente frammentaria e la friabilità di questa roccia calcarea fanno sì che le pendici non appena vengono denudate dalla vegetazione arborea immediatamente incominciano a disgregarsi anche per azione del clima locale, soggetto al gelo e al disgelo, allo sciocco impetuoso e alle forti precipitazioni.

Le acque delle abbondanti piogge autunnali, in questi casi, si radunano giù per i forti pendii in piene violentissime asportando il suolo inconsistente e improtetto dal manto arboreo e tendono ad accrescere notevolmente la piena dei torrenti e dei fiumi.

Al complesso di questi fatti si deve se, in annate eccezionalmente piovose, è dato constatare alluvioni e conseguenti frane disastrose come quella che, nell'ottobre 1889, distrusse parte dell'abitato di Caposele.

Il terreno vegetale che ricopre il substrato roccioso è indipendente dal sottosuolo calcareo.

Entra, infatti, nella sua costituzione notevole abbondanza di materiali vulcanici (ceneri e lapilli) accumulatisi per trasporto aereo durante le eruzioni del Vesuvio e dei vulcani Flegrei e, probabilmente, anche del vicino Vulture; e lembi di depositi tufacei anche di notevole potenza rimangono tuttora evidenti qua e là dove le forme del terreno e la stessa vegetazione boschiva li hanno conservati e protetti.

Sul fondo delle valli, come negli altipiani, oltre al materiale depositatosi dall'aria, si sono andati accumulando depositi di dilavamento di notevole spessore formati da detriti di erosione e da terreno vulcanico trascinati dalle acque selvagge giù dai declivi circostanti.

In complesso, i terreni forestali sono sciolti, freschissimi, fertili e assai permeabili; si trovano in perfetto equilibrio con la vegetazione, ma risentono anche gli effetti dell'aridità del clima specialmente nei versanti più soleggiati, e sono soggetti all'erosione superficiale sia ad opera delle piogge, sia per l'azione dei venti.

Qui giova, però, porre in rilievo come le condizioni del suolo e correlativamente anche quelle della vegetazione siano notevolmente influenzate dall'esposizione non solo per cause climatiche: la ragione di

questo fenomeno è molto complessa ed è giustificata da varie circostanze concomitanti sia geologiche che meteorologiche.

Tuttavia, una circostanza orogenetica iniziale sovrasta tutte le altre. « Il sollevamento appenninico, avvenuto durante l'epoca terziaria e più oltre che condusse i terreni mesozoici alle attuali altitudini, si associò, scrive il Trotter, ad un'estesa frattura in tutta la parte periferica del bacino tirrenico. Gli strati volgono perciò verso questo mare le loro testate, spesso bruscamente interrotte, mentre sugli opposti versanti essi scendono con più dolce pendio. È facile immaginare come i materiali vulcanici piovuti dall'alto, od anche quelli derivati dal naturale disfacimento delle rocce, si siano arrestati in maggior copia là dove l'inclinazione era meno forte. È del pari facile immaginare come tali materiali siano stati più facilmente trascinati a valle — come lo sono tuttora — sui versanti più violentemente battuti dalle piogge e dai venti, in quelle pendici cioè di sud e di sud-ovest già in origine fortemente inclinate »*.

4. — IDROGRAFIA.

I caratteri geo-morfologici influiscono sensibilmente sull'idrografia di questo territorio.

Per la grande permeabilità delle rocce difettano i corsi d'acqua a regime perenne mentre abbondano valloni e fossi tutti a carattere torrentizio e di breve lunghezza.

Generalmente le acque d'assorbimento del Cervialto discendono ad alimentare, in prevalenza, le sorgenti del Sele con esclusione di quelle che convergono nel lago chiuso e zone contigue della conca del Laceno, già sperimentalmente riconosciute come tributarie per via sotterranea dell'alto bacino del Calore.

Le acque superficiali invece attraverso i torrenti confluiscono in gran parte nel fiume Calore e, in misura molto limitata, in parte del bacino del Sele e in parte in quello del Tusciano.

I principali torrenti che si versano nel bacino del Calore, oltre a quelli che vi confluiscono attraverso il Lago Laceno, sono il vallone d'Acera, il vallone del Parco, il vallone delle Querce e il vallone Calende.

* G. DI TELLA e A. TROTTER, *I pascoli di montagna specialmente comunali nell'Appennino Avellinese e nel Mezzogiorno d'Italia*, Avellino, 1908, pag. 53.

È tributario del bacino del Sele il torrente Acqua delle Brecce, mentre confluiscono nel bacino del Tusciano il vallone d'Acera e il torrente Valle Bona.

La natura eminentemente idrovora del massiccio montuoso crea, come si è fatto cenno, condizioni particolarmente favorevoli alla circolazione delle acque in una complessa rete di corsi sotterranei e alla restituzione delle stesse in sorgenti di portata più o meno notevole, a seconda dei maggiori o minori ostacoli che le accidentalità stratigrafiche e di struttura oppongono al loro percorso, ai piedi del massiccio. All'opposto poco diffuse sono le sorgenti perenni che scaturiscono nelle quote più elevate del comprensorio oggetto di questo studio.

Fra le più importanti si ricordano*:

a) le sorgenti Tronola I (1/sec. 8,0); Tronola II (1/sec. 2,50) e Tronola III (1/sec. 1,40) che, situate ad una quota media di m 1110 e nelle particelle 131 e 149, sgorgano nella grande piana del Laceno nei pressi del vivaio forestale e alimentano in parte, un acquedotto per la conduzione dell'acqua potabile a Bagnoli mentre, in parte, sono adibite ad uso irriguo. Queste sorgenti sono tributarie del Calore Irpino;

b) le sorgenti Tannaro I e Tannaro II a quota 1080 (1/sec. 2,5) che, site nella part. 283, sfociano nel bacino del Tusciano in comune di Acerno: anche queste acque sono adibite ad uso potabile ed irriguo;

c) le sorgenti Colle di Sazzano a quota 1340 (1/sec. 0,96) e Lavinara di Sazzano a quota 1240 (1/sec. 0,50), affioranti nei pressi della part. 133, che si estinguono durante la stagione più siccitosa. di Vado Carpino tributario del Sele;

d) le sorgenti, infine, Aia della Pietra nella part. 153 e Fontana di S. Giovanni nella part. 291, aventi modesta portata (1/sec. 0,50) e quelle semiperenni denominate Piscacca nella part. 6 e Lagarello nella part. 133, che si estinguono durante la stagione più siccitosa.

5. — IL CLIMA.

Il clima, analogo a quello delle altre formazioni montuose dell'Alta Irpinia, è caratterizzato dall'abbondanza e dalla frequenza di piogge e di nevi, da siccità, a volte prolungata nella stagione più calda, e da una

* MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, *Le sorgenti italiane*. Vol. VII, Campania, Roma, 1942, pag. 187 e 272.

temperatura di tipo *medio o moderato* che tende ad un continentalismo locale.

Le sistematiche osservazioni iniziate nel 1903 con appositi udometri impiantati in più località del bacino del Sele a cura del Genio Civile e dell'Amministrazione Forestale, hanno accertato che la media piovosità annuale supera i 2000 mm. Nelle zone elevate anche nel periodo di normale siccità, come luglio e agosto, non mancano precipitazioni temporalesche, talvolta molto abbondanti ed a forte intensità oraria, tali da spiegare una notevole forza di dilavamento idrometeorico, come dimostrano le desolanti condizioni di denudamento in cui si vedono ridotte le pendici imprudentemente spogliate dal manto boschivo: le piogge estive del Cervialto vengono calcolate in quasi 200 mm e interessano, in media, una ventina di giorni piovosi.

Per quanto si riferisce alla temperatura mancano dati locali di notevole rilievo. Tuttavia, estendendo, come è lecito, i dati rilevati dal vicino osservatorio meteorologico di Montevergine sito a m 1270 s.m. e cioè in un ambiente molto simile alla regione montuosa del Cervialto, si può ritenere che la temperatura media annua sia uguale a 8,2, la media del mese più freddo a 1,5 e la media del mese più caldo a 17,8. I giorni con temperatura media maggiore di 0° arrivano a 320. I mesi più caldi sono luglio e agosto, il mese più freddo è gennaio.

Notevole è l'escursione della temperatura mensile e diurna che raggiunge i suoi massimi nelle conche e nelle valli chiuse e particolarmente nel Lago Laceno ove sono state misurate, da rilievi effettuati dal Trotter nel 1909, oscillazioni termiche superiori a 20 gradi.

Caratteristiche di questa zona sono infine le brinate estive ed i forti geli che raggiungono le maggiori intensità proprio negli avvallamenti tanto da mettere in crisi o addirittura rendere estremamente difficile la vita delle piante arboree.

Fra gli agenti climatici avversi sono, infine, da annoverare i venti, particolarmente quelli sciroccosi asciutti e quelli impetuosi di ponente, che battono furiosi sui monti e che riescono dannosi non solo per gli schianti che provocano, ma soprattutto per l'erosione del terreno specialmente sui dossi, i crinali e sui versanti più acclivi che non siano sufficientemente coperti da vegetazione.

6. — I BOSCHI PRESENTI.

La varietà di clima e di terreno si estrinseca in associazioni forestali di tipi diversi, fra cui per importanza vanno ricordati:

a) la faggeta tanto pura quanto mista all'ontano che domina incontrastata nelle zone più elevate, laddove cioè il felice combinarsi del terreno e delle piogge dà luogo ad una vegetazione rigogliosa;

b) il ceduo misto di ontano, faggio, castagno, quercia, cerro, leccio e faggio, che è largamente rappresentato nelle aree inferiori.

Sono poi frequenti ampie superfici di fustaia di pino di origine artificiale.

La distribuzione altimetrica dei vari boschi è influenzata dalla esposizione e dall'inclinazione del terreno; e ciò spiega l'intrecciarsi, a volte in modo disordinato, delle varie associazioni forestali, la discesa cioè del faggio sino a contatto del leccio e l'infiltrarsi del castagno nella faggeta.

Ma, a prescindere da queste caratteristiche aree di boschi misti, nella massima parte della zona, dai 1000 metri in su, domina il bosco puro di faggio di tipo spiccatamente coetaneo e, un tempo, l'abete bianco, come è provato da molti nomi di località che ne ricordano l'esistenza (Abeticchia di Rajamagra).

II. QUALCHE ELEMENTO DELL'AMBIENTE ECONOMICO

I. — NATURA DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E SUA CONSISTENZA.

I boschi e i pascoli di proprietà del comune di Bagnoli Irpino sono di natura demaniale e gravati di uso civico di legna verde e secca e di pascolo; e tali servitù costituiscono i resti di quel primitivo diritto, diritto natio, che corrisponde al soddisfacimento delle necessità dei *primi alimenti di vita*, che all'alba della storia umana si manifestò sulle terre a godimento comune, con la raccolta spettante a chiunque, dei frutti che il suolo a *vegetazione spontanea* produce naturalmente*.

* G. DI TELLA e A. TROTTER, *op. cit.*, pag. 3.

I predetti diritti di uso civico essenziali di pascolo e di legnatico sono stati riconosciuti dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli con decreto del 6 agosto 1938 e interessano una superficie complessiva, fra boschi e pascoli, di ettari 5116,9630 (la consistenza del demanio, secondo i dati del presente piano, è invece, come si è fatto cenno, di ettari 5369,48).

Tutti i boschi e tutte le altre terre del comune di Bagnoli ricadono in agro dello stesso Comune.

2. — IL BOSCO E IL PASCOLO.

a) L'ambiente economico è qui caratterizzato dalla esistenza di due attività che non è facile conciliare: il bosco e il pascolo.

Il bosco, oggi come ieri, assicura al Comune un reddito veramente rimarchevole; il pascolo è il pilastro dell'economia di non poche famiglie del luogo.

Ma i terreni della montagna di Bagnoli meglio si addicono alla vegetazione legnosa: « le piogge, invero, sopra ogni altro fattore — come scrive il Trotter — hanno notevole influenza nella costituzione dei boschi e nello sviluppo della vegetazione erbacea, specie dal punto di vista del suo sfruttamento a pascolo od a prato; e qui scarsità se non deficienza assoluta di piogge si ha invece nei mesi di luglio e agosto, quando la vegetazione erbacea ne avrebbe maggiormente bisogno e l'alpeggio degli animali trovano nel suo periodo più culminante »*.

Il bosco d'alto fusto trova qui, all'opposto, il suo regno e il diboscamento, determinato quasi sempre dal pascolo, si è dimostrato fatale, proprio in rapporto alla stessa vegetazione erbacea, in particolare sui versanti di sud e di sud-ovest, là precisamente dove le condizioni del terreno vegetale, in rapporto alle azioni meteoriche, sono più difficili**.

La carenza di zone a pascolo in relazione al carico, ieri come oggi sempre elevato, e alla produttività di queste terre, e la abbondanza (solo apparente) di erba fresca nelle giovani tagliate che si *perde*, come dicono e ritengono i pastori, sono i fatti da cui trae origine la lotta fra bosco e pascolo, lotta che termina sempre a danno del bosco.

Di qui la necessità di ricorrere a rimedi decisivi che si estrinsecano

* G. DI TELLA e A. TROTTER, *op. cit.*, pag. 47.

** G. DI TELLA e A. TROTTER, *op. cit.*, pag. 54.

Fig. 3. — Panoramica delle fustaie pure di faggio che ammantano il versante Nord del monte Cervialto.

Fig. 4. — Panoramica del Monte Raja Magra e delle faggete denominate Serroncelli presso il Lago Laceno.

Fig. 5. — Panoramica delle faggete che ricoprono il versante est del monte Cervialto. In primo piano i pascoli del piano Sazzano.

Fig. 6. — Valle d'Acero. Fustaia coetanea di faggio di anni 58 a densità colma prima del diradamento.

non tanto nell'ampliamento dell'area pascoliva a danno di quella forestale — allargamento che sarebbe fatale anche ai fini idrogeologici — ma migliorando, rendendo più produttivi i pascoli esistenti, che poi non sono pochi.

b) l'uso civico di pascolo — oltre quello di legna e di legname — è stato esercitato sempre in larga misura.

Sebbene, attraverso il tempo, la pastorizia sia andata progressivamente perdendo di intensità per una molteplicità di cause fra cui va annoverata la graduale riduzione di fertilità dei terreni, pure ancora oggi questa attività nel comune di Bagnoli, diversamente da quanto si verifica in altre località dell'Appennino centro-meridionale, ha notevole incidenza nell'economia locale e non può essere sottovalutata sia nei riflessi della conservazione dei boschi, sia per quanto concerne la possibilità d'introduzione di una zootecnia più redditizia e progredita.

Alcune cifre statistiche confermano tali affermazioni.

Dal ricordato studio del Di Tella e del Trotter si rileva che, nel 1908, su tutta la superficie del demanio comunale di Bagnoli gravano 9500 capi piccoli (ovini e caprini) e 800 capi grossi (bovini) con un carico per ettaro, ritenuto enorme, di 9,8 capi piccoli e 1,7 capi grossi*.

Dai registri della fida pascolo esistenti presso gli uffici comunali si rileva poi che mentre nel 1940 gli ovini sono presenti con 5989 capi e i bovini con 292, nel 1957 gli ovini sono passati a 6237 e i bovini sono scesi a 110 unità.

Se si considera che le migliori terre pascolative di valle sono state trasformate in coltura agraria e che notevoli estensioni di terreni nudi sono state rimboschite dopo il 1908, se ne deduce che il carico di bestiame ovino che attualmente preme sul demanio comunale deve considerarsi esorbitante e tale da rendere sempre più grave lo stato di degradazione in cui si trovano ridotti i pascoli montani ed ampie aree di boschi specialmente quelli più prossimi ai terreni aperti al pascolo.

3. — LE UTILIZZAZIONI LEGNOSE.

Dai boschi qui presi in esame il comune di Bagnoli ha ricavato, per lo meno dal 1860 ad oggi e quindi durante un secolo, notevoli quantità di legname.

* G. DI TELLA e A. TROTTER, *op. cit.*, pag. 28.

Dalla pregevole *Relazione* del Di Tella del 1902, sulle condizioni fisico-economiche del bosco comunale di Bagnoli *, si rileva che prima del 1834 non vennero eseguiti tagli regolari. Solo in detto anno — scrive il Di Tella — il consiglio comunale (allora decurionato) deliberava di sottoporre il bosco ad una rotazione di tagli. *Il consiglio forestale della cessata amministrazione napoletana nella seduta del 20 maggio 1835, ritenendo il bosco di Bagnoli della estensione di moggia 6265 pari ad ettari 1448,40, deliberò che si dividesse in 120 sezioni ciascuna di*

Tav. I. - SUPERFICI UTILIZZATE DAL 1860 AL 1901 (DI TELLA)

Contrada	Numero delle sezioni	Superficie complessiva (ettari)	Anni di utilizzazione
Vallebona	4	48,28	1860-61
Vallepiana	4	48,28	1867-68
Vallepiana	6	72,42	1870-72
Valledacera	6	72,42	1876-78
Tronola	2	18,98	1882
Mancosa di Aia della Pietra	1	20,00	1885
Vallebona	1	20,00	1886
Tronola	8	56,90	1886-88
Raia della Scannella	2	34,00	1886-88
Valledacera	6	72,42	1888
Conca di Marco	1	40,00	1888
Valledacera	4	69,00	1888-89
Fiumara di Tannaro	1	16,00	1889
Impecato di Sazzano	3	60,00	1889-1893
Colle di Iuvolo	4	98,00	1897
Vallone Cupo e Canalecchie	3	57,22	1898
Cervialto e Cervarulo	8	61,56	1899-1901
Rajamagra	6	145,50	1900-1901
Sazzano	4	69,70	1901
Cervarulo Impecato	1	9,57	1901

moggia antiche 35,50, pari ad ettari 12,07, da tagliarsi una all'anno, rasente terra secondo legge, con lasciarsi gli alberi di dote nel numero di 15 a moggio (58 per ettaro) non di una sola specie ma miste per trarre profitto da ogni specie di legno.

Nel maggio 1836 il misuratore giurato forestale iniziava la divi-

* G. DI TELLA, *Relazione* (inedita e per uso interno di ufficio), sulle condizioni fisico-economiche del bosco comunale demaniale Laceno di Bagnoli Irpino e proposte sulla sua utilizzazione razionale, S. Angelo dei Lombardi, 1902.

Tav. 2. - MASSA DENDROMETRICA UTILIZZATA DAL 1907 AL 1957-58

Anno del taglio	Denominazione del bosco	Massa dendrometrica prelevata (mc)	Prezzo di macchiatico (Lire del tempo)
1907	1 ^a e 2 ^a sez. Felicecchia	10963	5,03
1908	3 ^a sez. Colle Iuvolo e Giardinetto	9188	4,99
1909	4 ^a sez. Vallone Rosmaldo e 3 ^a e 4 ^a sez. Falde Cervialto	9132	6,00
1910	4 ^a e 5 ^a sez. Iuvarielli	5161	9,44
1911	6 ^a sez. Acernese Iuvarielli	9362	6,51
1912	7 ^a sez. Vallone Acernese Serroncelli Soprani	12963	25,39
1913	8 ^a e 9 ^a sez. Felicecchia Rajamagra	9513	6,82
1914	9 ^a sez. Cervialto zona alta	9374	5,01
	10 ^a sez. Cervialto Coste Chiuvarelli	8773	6,67
1915	11 ^a sez. Cervarolo zona alta	7248	5,20
1916	12 ^a sez. Serro dei Frasci	3433	6,56
1917	13 ^a sez. Vallone Scurillo Salera-Vallepiana	19776	7,47
1918	14 ^a sez. Vallone Terremoto	11589	6,53
1919	15 ^a sez. Terremoto	9404	6,31
1920	16 ^a sez. Sette Valli	9950	5,98
	Cinque Boschi	10620	6,43
1921	17 ^a sez. Serroncelli	11092	6,89
1922	18 ^a sez. Teatro Sette Valli	9309	6,41
1923	19 ^a sez. Sazzano Cervialto	7600	6,25
1924	20 ^a sez. Sazzano Cervarolo	5070	9,45
1925	21 ^a sez. Valle Ciccopaolo Abeticchia		
	Rajamagra	11092	6,50
	17 ^a sez. Tornola	5158	16,30
	Coste di Villa Romana	3722	10,66
1926	22 ^a sez. Ripa del Moggio	9407	5,05
	La Peta - Piscacca	1271	5,16
1927	23 ^a sez. Orno-Valle Grande Sventaturo	7833	5,32
1928	Corsa dei Cavalli Lagariello	9727	10,28
1929	Vallebona	20876	15,25
1931	Valle d'Acera	12220	15,32
1932	Conca di Marco	16524	10,58
1933	Sazzano	20690	11,01
1934	Santa Nesta	2772	11,30
1935-36	Rajamagra 12 ^a sez. Bosco Laceno	5720	14,09
	Rajamagra e Bosco Laceno ex 13 ^a sez.	8770	15,30
		4116	

Segue Tav. 2. - MASSA DENDROMETRICA UTILIZZATA DAL 1907 AL 1957-58

Anno del taglio	Denominazione del bosco	Massa dendrometrica prelevata (mc)	Prezzo di macchiatico (Lire del tempo)
	Rajamagra 14 ^a sezione	9836	14,60
1936-37	Rajamagra ex 13 ^a sez. Laceno 1° e 2° lotto	13387	15,30
1937-38	Rajamagra - Bosco Laceno ex 3 ^a sez.	13322	15,37
1938-39	Rajamagra - Bosco Laceno 4 ^a sezione	15324	15,30
1939-40	5 ^a sez. Laceno	5006	15,30
1940-41	6 ^a sez. Laceno	7710	24,87
	5 ^a sez. Laceno	3104	25,00
1941-42	7 ^a sez. Laceno	8267	25,00
	Colle della Molella	4789	29,77
	Valle Grande	5087	17,00
	3 ^a sez. Laceno	4610	29,53
	4 ^a sez. Laceno	5539	28,00
	4 ^a sez. Laceno (2° lotto)	5126	27,02
1942-43	4 ^a sez. Laceno	901	36,03
	Cinque Boschi	8512	40,23
	4 ^a sez. Rajamagra	2540	42,43
1943-44	5 ^a sez. Cervialto	3642	28,18
1944-45	7 ^a sez. Laceno (2° lotto)	4077	25,00
	Orno	3462	140,00
1947-48	2 ^a sez. Tronola	3033	26,28
1948-49	Calvelluzzo	738	1343,63
	Terrate	504	1395,02
1948-50	Piano Migliato (1° lotto)	10793	1857,40
	Montagna	2017	1107,38
1948-51	Felicecchia 1 ^a sez.	8599	3719,96
1949-51	Piano Migliato 2 ^a sez.	15033	1596,48
1950-51	Fiumara di Tannaro	2167	1768,49
1950-52	Felicecchia 2 ^a sez.	15752	2655,01
1951-52	Felicecchia 3 ^a sez.	11741	6839,28
1952-54	Valle Coscia (Pineta)	439	3956,31
1953-55	Apeticchia (2° lotto)	11656	7440,45
1955-56	Cervarolo - Serroncelli	363	7123,96
	Corsa dei Cavalli - Vado dell'Asta (Pineta)	2139	5016,36
1955-57	Terremoto - 1° lotto	11198	7930,69
1957-58	Terremoto - 2° lotto	10457	10711,55
	Vallegrande	9487	6922,54

sione del bosco in sezioni dalla contrada Vallepiana, la più prossima al paese; ma solo nel 1859 si iniziarono i tagli che si susseguirono fino al 1901, e interessarono 75 sezioni per una superficie complessiva di ettari 1090,25, pari ai due quinti dell'intera superficie del bosco. In 42 anni quindi, quanti ne passano dal 1859 al 1901, venne utilizzata, ogni anno, una superficie media di ettari 25,96 (tav. 1).

Dal 1907 poi al 1958 e cioè in 52 anni vennero eseguiti tagli per una massa complessiva di mc 569775 a cui corrisponde una utilizzazione media di mc 10938 (tav. 2).

Ma se si considera poi che per il soddisfacimento degli usi civici è stata prelevata in media una massa annua di oltre 3000 mc, ne consegue che la ripresa reale annuale media è stata in questi 52 ultimi anni più vicina a 15000 che a 14000 mc.

4. — LE STRADE.

I boschi del comune di Bagnoli Irpino sono serviti, considerati nel loro insieme, da una buona rete di rotabili che per altro per non pochi boschi in particolare per i più lontani dal Piano Laceno è insufficiente alle esigenze del trasporto dei prodotti legnosi, tanto che oggi come per il passato all'esbosco si provvede molto spesso a mezzo di teleferica.

La rotabile che dal centro urbano di Bagnoli sale al Piano Laceno superando un dislivello di m 450 (rimodernata e bitumata nel 1956-57 per motivi turistici) costituisce la prima e fondamentale strada di esbosco. Questa strada, pur risalendo con un tracciato molto ardito una ripida pendice attraverso una numerosa serie di curve e di tornanti, è perfettamente efficiente ed adeguata al traffico di autocarri pesanti.

Dopo aver circondato ad anello la pianura del Laceno, la predetta rotabile prosegue con andamento quasi pianeggiante nella valle dell'Acernese che separa gli importanti complessi boscati del Cervialto e della Raja Magra e si interrompe in località Valle del Leone.

Questo secondo tratto, che ha una lunghezza di km 7, costruito a cura dell'ispettorato forestale di Avellino con i cantieri finanziati dal ministero del lavoro, è regolarmente massiccato e perciò idoneo al transito degli automezzi pesanti.

Sempre a questa strada principale in località denominata Tronola, presso il vivaio forestale, si innesta una rotabile di servizio costruita circa un cinquantennio fa per collegare le diverse zone del vasto com-

prensorio rimboschito dall'Amministrazione forestale per conto dell'Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese: trattasi di una utilissima arteria lunga km 22 circa che si spinge fino ai demani comunali di Nusco e di Lioni, divenuta ora, per mancanza di manutenzione, pressochè in-trafficabile da mezzi rotabili, ma che potrebbe essere riattivata e migliorata senza eccessiva spesa.

Oltre alle ricordate strade rotabili, il demanio boscato è servito da una buona rete di mulattiere e di sentieri particolarmente frequenti nei comprensori sottoposti ad utilizzazione in questi ultimi decenni.

5. — IL PREZZO DI MACCHIATICO.

Questi boschi e in particolare la faggeta d'alto fusto tanto pura quanto mista all'ontano, per la bontà del legname, per l'esistenza di una discreta rete di strade forestali e per l'ampiezza data alle tagliate con conseguente largo e conveniente impiego della teleferica, hanno assicurato un soddisfacente prezzo di macchiatico*.

E, inverò, il prezzo di macchiatico della massa dendrometrica è di lire 5,00 nel 1907-08; di lire 6-7 (a meno di casi particolarmente eccezionali per qualità di legname e per favorevole o sfavorevole posizione del bosco di fronte al mercato) dal 1909 al 1923, di lire 14-16 dal 1935 al 1939 e di lire 8100 in cifra tonda dal 1953 al 1958: in cinquant'anni, quindi, il prezzo di macchiatico è passato da 1 (1907-08) a 1620 (1953-1958).

Se si considera che, ad esempio, il prezzo del ferro lavorato sul mercato italiano è passato dal 1906-1910 al 1951-1956 da 146 a 41426**; se cioè si considera che dal 1906-1910 al 1951-56 il prezzo del ferro è passato da 1 a 284, se ne conclude facilmente che la capacità di acquisto del legno è, per lo meno rispetto al ferro e pure fra oscillazioni di alterne fasi di espansione e di depressione, crescente nel tempo e che quindi utilizzare con parsimonia, con avvedutezza è fare opera non solo di conservazione, ma anche della massima convenienza economica.

* Il prezzo di macchiatico del carbone oscilla nel 1885 intorno a lire 0,45 (pari al 10-11% del prezzo mercantile), nel 1902 sale a lire 0,70, nel 1941-42 si porta a lire 14,50.

** G. PATRONE, *Sul tasso del frutto delle fustaie a lento accrescimento*, Firenze, 1958, pag. 180.

III. IL RILIEVO TOPOGRAFICO. LE COMPRESSE

I. — IL RILIEVO TOPOGRAFICO: ESTENSIONE DEI BOSCHI.

a) Nel 1955, per incarico dell'ispettorato forestale di Avellino, la società Geo-Grafic di Firenze provvide al rilievo, con metodo aerofotogrammetrico, della superficie dei boschi e dei pascoli di proprietà del comune di Bagnoli e ne curò la formazione della relativa carta alla scala 1:10000.

Al rilievo aerofotogrammetrico propriamente detto fece seguito la ricognizione in campagna di tutti i particolari topografici di una certa importanza, come i confini di proprietà, i crinali, i fondovalle, le linee di delimitazione delle particelle forestali e via dicendo.

L'esecuzione della ricopertura aerea è stata ottenuta con una scala fotografica di circa 1:20000, scala che consente una ottima restituzione al 10000, mentre poi, proprio in sede di restituzione, si è provveduto all'accurata descrizione della planimetria, alle integrazioni altimetriche a curve di livello, alla descrizione morfologica del terreno e alla quotazione strumentale di punti di particolare interesse.

In sintesi, il rilievo aerofotogrammetrico, eseguito con particolare cura e diligenza e secondo i dettami della più progredita tecnica, ha consentito la formazione, in primo luogo, di una dettagliata carta silvo-pastorale che dà la esatta forma e posizione nello spazio delle singole unità colturali e tiene conto di tutti i particolari topografici di un qualche interesse e, in secondo luogo, di una preziosa carta silografica che illustra in modo veramente chiaro questo piano economico.

In sede di divisione particellare, poi, sono stati collocati, nei punti di particolare importanza, al fine di rendere più facile e sicura la individuazione delle particelle sul terreno, 450 termini lapidei. Tali termini, ognuno contraddistinto con un diverso numero, sono riportati sulla carta silografica.

b) La planimetrazione delle singole particelle, eseguita sempre dalla predetta società Geo-Grafic con planimetro polare di precisione con una tolleranza (media) del 2‰, ha consentito di accertare sia l'estensione di ciascuna unità colturale, sia quelle dei singoli boschi e delle altre colture e sia, infine, quella di tutta la proprietà.

La superficie totale — produttiva e improduttiva — ascende ad ettari 5369,48, di cui 3978,44 a boschi, 670,79 interessanti i rimboschimenti e le aree nude da rimboschire: i pascoli sono presenti con ettari 243,33 (tav. 3).

Tav. 3. - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE PER BOSCHI E QUALITÀ DI COLTURA

Bosco o qualità di coltura	Superficie (in ettari)		
	produttiva	nuda	totale
Faggete pure	1794,66	20,73	1815,39
Faggete miste	826,93	10,81	837,74
Boschi di protezione	175,67	1,45	177,12
Fustaie degradate	331,50	5,09	336,59
Fustaie artificiali	253,07	23,77	276,84
Cedui degradati	426,76	108,00	534,76
	<u>3808,59</u>	<u>169,85</u>	<u>3978,44</u>
Vivaio forestale	4,22		4,22
Rimboschimenti	372,66		372,66*
Nudi da rimboschire	298,13		298,13**
	<u>4483,60</u>	<u>169,85</u>	<u>4653,45</u>
Pascoli	243,33		243,33
Colture agrarie	261,35		261,35
Improduttivi e radure		211,35	211,35
	<u>4988,28</u>	<u>381,20</u>	<u>5369,48</u>

* Di cui ettari 17,47 boscati, 340,70 rimboschiti e 14,49 di altre colture.

** Di cui ettari 11,70 boscati, 263,14 nudi e 23,29 di altre colture.

Dei predetti 3978,44 ettari di boschi, ettari 3808,59 sono effettivamente boscati — superficie produttiva — mentre ettari 169,85 sono nudi improduttivi e radure: fatta quindi uguale a 100 la superficie boscata, la superficie produttiva si aggiudica 95,73 parti e i nudi 4,27 parti.

Il bosco più rappresentato è la faggeta pura con ettari 1794,66 a cui fa seguito la faggeta mista all'ontano con ettari 826,93, mentre il bosco meno rappresentato è quello di protezione con ettari 175,67. È da rilevare infine che la superficie delle fustaie degradate, delle fustaie artificiali e dei cedui degradati hanno una consistenza complessiva di ettari 1011,33.

2. — LE COMPRESSE.

I boschi in cui si scompone, al presente, il demanio forestale del comune di Bagnoli possono classificarsi come segue:

- 1) fustaia pura di faggio;
- 2) fustaia di faggio mista all'ontano;
- 3) fustaia di faggio di protezione;
- 4) fustaia di faggio degradata;
- 5) pineta (artificiale);
- 6) cedui degradati;
- 7) rimboschimenti,

mentre non poche particelle nude (ettari 298,13) possono essere destinate alla selvicoltura sia pure gradualmente e sempre, in ogni caso, dopo che siano stati assicurati, in modo definitivo, i rimboschimenti di questi ultimi anni.

Tutte queste unità economiche non possono non corrispondere a tante distinte comprese.

La presenza dell'ontano nelle particelle prevalentemente a mezzogiorno spiega la divisione della faggeta in due comprese e cioè in quella del faggio puro e in quella del faggio misto all'ontano: quest'ultimo bosco vuole invero tagli successivi più moderati del primo.

A parte il fatto se qui l'ontano sia una specie transitoria o che vi sia in atto una evoluzione verso la faggeta pura, è certo che non conviene sopprimere l'ontano, in particolare, sui versanti soleggiati e quindi più soggetti a crisi di aridità: in queste stazioni, mentre il faggio si riproduce con una certa difficoltà, l'ontano contribuisce in misura notevole alla rigenerazione della fustaia e assume, in questa fase, un posto preminente nell'associazione.

Ma indipendentemente da tali considerazioni di ordine tecnico, l'abolizione dell'ontano implica un errore economico perchè i macchia-tici di questa specie pareggiano, anzi superano, quelli del faggio.

Le classi economiche del bosco di protezione, della fustaia degradata, della fustaia artificiale e del ceduo degradato non hanno bisogno di una particolare spiegazione tanto sono dettate da imperiose ragioni tecniche ed economiche ad un tempo.

I recenti rimboschimenti in prevalenza di pino vengono considerati a parte, giacchè mentre le fustaie artificiali sono boschi di pino costituiti da tempo, alcuni anzi maturi che prima o poi vanno utilizzati, i rimbo-

schimenti di qualche anno sono in buona parte venuti meno a causa soprattutto del pascolo.

Un'ultima unità di gestione riguarda i terreni nudi atti a venire rimboschiti; e queste particelle non pare opportuno assimilarle a quelle che concorrono alla formazione della compresa dei rimboschimenti giacchè mentre le particelle di questa classe sono o possono ritenersi acquisite alla selvicoltura, i terreni nudi lo sono solo allo stato virtuale.

IV. IL RILIEVO DEL SOPRASSUOLO

I. — LA STATISTICA SILOGRAFICA.

La statistica del soprassuolo, curata in ogni particolare, ha avuto per fine la ricerca, per singole parti elementari, per particelle, dei più importanti fattori che direttamente concorrono a definire il trattamento di ogni unità colturale e quello dell'insieme delle particelle che danno luogo alle varie comprese. Ma ha avuto anche per fine la individuazione dei vari elementi che definiscono la produzione legnosa nei suoi aspetti qualitativo e quantitativo.

Per le particelle d'alto fusto sono stati rilevati:

- a) l'età, per mezzo dell'analisi di alberi atterrati;
- b) i diametri, mediante il contamento per singoli pedali — *callettamento totale* — delle piante di diametro maggiore di cm 12,5 limitatamente alle particelle di 40 anni ed oltre;
- c) le altezze, con misura diretta (alberi atterrati) o con metodo indiretto, con l'ipsometro, di un sufficiente numero di alberi;
- d) la fertilità, dal confronto dell'altezza media reale con quella data dalla tavola alsometrica del faggio dell'Irpinia cresciuto in fustaia coetanea del Cantiani (tav. 4)*. Per le fustaie di pino la classe di fertilità è stata ritenuta unica per tutte le particelle, atteso le limitate variazioni di fertilità che contraddistinguono le particelle stesse. Per i cedui, infine, la classe di fertilità delle singole unità colturali è stata definita sinteticamente.

* M. CANTIANI, *Tavola alsometrica delle fustaie coetanee di faggio dell'Irpinia*. Ricerche sperimentali di dendrometria e auxometria, fasc. III, Firenze, 1959, pag. 46.

Tav. 4. - TAVOLA ALSOMETRICA DEL FAGGIO DELL'IRPINIA CRESCIUTO IN FUSTAIA COETANEA: DATI RELATIVI AL SOPRASSUOLO PRINCIPALE (CANTIANI)

Età	I Classe			II Classe			III Classe		
	massa	area basim.	altezza media	massa	area basim.	altezza media	massa	area basim.	altezza media
	mc.	mq.	m.	mc.	mq.	m.	mc.	mq.	m.
10	15	3,7	3,0	9	3,4	2,0	4	3,0	1,3
20	54	7,5	5,5	34	7,2	4,0	17	6,7	3,0
30	110	12,0	8,8	72	11,5	6,0	39	10,5	4,4
40	177	17,2	11,5	121	16,0	8,0	69	14,5	5,5
50	250	23,4	14,2	177	21,3	10,0	105	20,0	7,0
60	324	28,5	17,0	235	26,5	11,5	146	25,1	8,5
70	396	32,8	19,2	292	30,7	13,4	189	29,4	9,5
80	464	36,0	21,5	346	34,2	15,4	233	32,8	11,0
90	527	38,4	23,5	397	37,1	17,0	276	35,9	12,4
100	583	40,2	25,0	444	39,3	18,4	317	37,9	13,6
110	632	41,6	26,4	487	40,9	19,8	355	39,6	14,5
120	674	42,8	27,5	526	42,4	20,9	390	41,0	15,4
130	709	43,8	28,0	561	43,5	21,8	423	42,3	16,2
140	736	44,7	28,5	592	44,5	22,5	453	43,4	16,9

Per le particelle cedue sono stati invece rilevati solo i seguenti fondamentali elementi:

- a) l'età, dall'analisi di polloni atterrati;
- b) le altezze, per stima sintetica;
- c) la densità delle ceppaie, per via sintetica.

Di ogni particella infine tanto di alto fusto quanto cedua, sono stati definiti, per via sintetica, per raffronto, tutti quegli altri elementi che servono a meglio definire la stazione, come la quota, la pendenza e la profondità del terreno, l'esposizione e via dicendo.

2. — IL CALCOLO DEL VOLUME.

Il volume delle particelle d'alto fusto è stato calcolato con il metodo delle tavole dendrometriche e secondo quella del faggio — classe media — costruita dal Cantiani proprio per i boschi in esame* e che si riporta (tav. 5).

* M. CANTIANI, *Tavola dendrometrica del faggio cresciuto in fustaia coetanea*. Ricerche sperimentali di dendrometria e di auxometria. Pubblicazione (III fascicolo) dell'Istituto di Assesamento Forestale dell'Università di Firenze, Firenze, 1959, pag. 19.

Tav. 5. - TAVOLA DENDROMETRICA DEL FAGGIO DELL'IRPINIA CRESCIUTO IN FUSTAIA COETANEA.

Diametro a m. 1,30	Volume dendrometrico	Altezza	Ripartizione della massa in								
			tronchi		tronchetti		legna		fascine		
			mc.	m.	mc.	%.	mc.	%.	mc.	%.	mc.
<i>Classe di fertilità: ottima</i>											
10	0,10	12,4						0,09	88	0,01	12
15	0,18	15,2				0,07	38	0,10	54	0,01	8
20	0,34	17,7				0,23	69	0,09	25	0,02	6
25	0,58	20,0	0,05	8	0,42	73	0,08	14	0,03	5	
30	0,90	22,0	0,30	33	0,47	52	0,10	11	0,03	4	
35	1,30	23,7	0,70	54	0,42	32	0,14	11	0,04	3	
40	1,77	25,2	1,19	67	0,35	20	0,19	11	0,04	2	
45	2,32	26,5	1,74	75	0,28	12	0,25	11	0,05	2	
50	2,95	27,5	2,36	80	0,21	7	0,32	11	0,06	2	
55	3,66	28,4	3,04	83	0,18	5	0,37	10	0,07	2	
60	4,45	29,0	3,74	84	0,18	4	0,44	10	0,09	2	
65	5,32	29,5	4,52	85	0,16	3	0,53	10	0,11	2	
70	6,27	29,9	5,33	85	0,18	3	0,63	10	0,13	2	
<i>Classe di fertilità: buona</i>											
10	0,07	10,2						0,06	88	0,01	12
15	0,14	12,8				0,05	35	0,08	55	0,01	10
20	0,28	15,1				0,19	67	0,07	25	0,02	8
25	0,49	17,2	0,04	8	0,35	71	0,07	15	0,03	6	
30	0,78	19,0	0,24	31	0,39	50	0,11	14	0,04	5	
35	1,13	20,7	0,59	52	0,34	30	0,16	14	0,04	4	
40	1,55	22,1	1,00	65	0,28	18	0,22	14	0,05	3	
45	2,05	23,3	1,47	72	0,23	11	0,29	14	0,06	3	
50	2,62	24,3	2,02	77	0,15	6	0,37	14	0,08	3	
55	3,26	25,1	2,58	79	0,16	5	0,42	13	0,10	3	
60	3,97	25,8	3,18	80	0,16	4	0,51	13	0,12	3	
65	4,75	26,2	3,80	80	0,19	4	0,62	13	0,14	3	
70	5,60	26,5	4,48	80	0,22	4	0,73	13	0,17	3	
<i>Classe di fertilità: scadente</i>											
10	0,04	8,0						0,03	83	0,01	17
15	0,10	10,4				0,03	33	0,06	56	0,01	11
20	0,22	12,5				0,14	62	0,07	30	0,01	8
25	0,40	14,4	0,03	7	0,26	64	0,08	22	0,03	7	
30	0,65	16,0	0,19	29	0,30	47	0,12	18	0,04	6	
35	0,96	17,7	0,47	49	0,28	29	0,16	17	0,05	5	
40	1,34	19,0	0,83	62	0,21	16	0,23	17	0,07	5	
45	1,78	20,1	1,21	68	0,18	10	0,30	17	0,09	5	
50	2,29	21,1	1,67	73	0,14	6	0,39	17	0,09	4	
55	2,86	21,8	2,15	75	0,14	5	0,46	16	0,11	4	
60	3,49	22,5	2,65	76	0,14	4	0,56	16	0,14	4	
65	4,18	22,9	3,18	76	0,17	4	0,67	16	0,16	4	
70	4,94	23,1	3,75	76	0,20	4	0,79	16	0,20	4	

Questa tavola è stata applicata anche alla cubatura dei soprassuoli misti di pino, faggio e ontano per rendere comparabile con un errore minimo i risultati di questo inventario con i successivi.

Comunque, per un più esatto calcolo della massa ai fini estimativi, si riportano le tavole del pino nero (tav. 6); dell'ontano napoletano (tav. 7) e dell'acero (tav. 8) valevoli proprio per i boschi in esame tutte dovute al Cantiani*.

La densità delle particelle di alto fusto è stata calcolata confrontando l'area basimetrica reale con quella normale espressa dalla citata tavola alsometrica del Cantiani: per le particelle del bosco degradato e per quelle di pino la densità è stata, invece, dedotta con metodo sintetico e sempre nel caso di soprassuoli non troppo disformi per età e di particelle non ricche di radure.

V. ASSESTAMENTO DELLE FAGGETE PURE E MISTE DI ALTO FUSTO

I. — CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Come si è accennato in precedenza, il faggio, nell'alta zona montana, da quota 1000 fino al limite della vegetazione arborea che raggiunge i 1800 metri circa, ricopre tutte le pendici e le valli che si estendono sui monti Cervialto, Cervarolo, Raja Magra e Raja della Scannella, formando un unico manto, quasi ininterrotto, di 2621,59 ettari (superficie produttiva) di fustaie tutte coetanee.

Queste faggete in parte perfettamente pure (zone vallive più protette e versanti prevalentemente esposti ad est e a nord, ove il faggio trova condizioni particolarmente favorevoli grazie alla fertilità del terreno e all'umidità dell'ambiente) e in parte miste per la presenza più o meno diffusa di altre latifoglie quali l'ontano napoletano e l'acero montano, che naturalmente si associano al faggio nelle fustaie esposte a sud e ad ovest, danno luogo a due distinte comprese che, poi, per i caratteri di affinità che le avvicina, vengono qui studiate congiuntamente e cioè la

* Le indicate tavole dendrometriche dovute al CANTIANI sono riportate nelle *Ricerche di dendrometria e di auxometria*, Fascicolo III, Firenze (Istituto di Assestamento forestale), 1959.

Tav. 6. - TAVOLA CORMOMETRICA DEL PINO NERO

Diametro (a m. 1,30)	Altezza media		Volume
	cm.	m.	
10		7,00	0,05
15		9,60	0,11
20		11,60	0,19
25		13,20	0,32
30		14,70	0,50
35		15,90	0,70
40		16,80	0,91

Tav. 7. - TAVOLA DENDROMETRICA DELL'ACERO MONTANO CRESCIUTO IN FUSTAIA COETANEA

Dm a m 1,30	Volume dendro- metrico	Altezze	Volumi degli assortimenti							
			tronchi		tronchetti		legna		fasciname	
			mc.	%	mc.	%	mc.	%	mc.	%
10	0,07	10,20			0,03	46	0,03	40	0,01	14
15	0,17	13,80			0,10	58	0,05	32	0,02	10
20	0,32	16,60			0,21	67	0,08	25	0,03	8
25	0,54	18,80	0,11	20	0,29	53	0,11	21	0,03	6
30	0,82	20,60	0,33	40	0,29	36	0,16	19	0,04	5
35	1,16	22,15	0,64	55	0,25	22	0,22	19	0,05	4
40	1,55	23,20	0,96	62	0,25	16	0,28	18	0,06	4
45	2,01	23,80	1,33	66	0,26	13	0,36	18	0,06	3
50	2,54	24,35	1,72	68	0,28	11	0,46	18	0,08	3
55	3,12	24,65	2,18	70	0,31	10	0,53	17	0,10	3
60	3,77	24,90	2,64	70	0,38	10	0,64	17	0,11	3
65	4,49	25,00	3,18	71	0,45	10	0,72	16	0,14	3

Tav. 8. - TAVOLA DENDROMETRICA DELL'ONTANO NAPOLETANO CRESCIUTO IN FUSTAIA COETANEA

Dm a m 1,30	Volume dendro- metrico	Altezze	Volumi degli assortimenti							
			tronchi		tronchetti		legna		fasciname	
			mc.	%	mc.	%	mc.	%	mc.	%
10	0,07	11,00			0,02	33	0,04	55	0,01	12
15	0,16	16,00			0,11	72	0,04	22	0,01	6
20	0,32	19,00	0,01	2	0,26	81	0,04	13	0,01	4
25	0,53	21,20	0,11	20	0,34	65	0,06	12	0,02	3
30	0,80	22,70	0,33	41	0,35	44	0,10	12	0,02	3
35	1,12	24,00	0,67	60	0,28	25	0,13	12	0,03	3
40	1,50	25,00	1,06	71	0,21	14	0,18	12	0,05	3
45	1,93	25,70	1,47	76	0,17	9	0,23	12	0,06	3
50	2,40	26,00	1,90	79	0,14	6	0,29	12	0,07	3
55	2,93	26,20	2,34	80	0,15	5	0,35	12	0,09	3
60	3,48	26,30	2,78	80	0,17	5	0,42	12	0,11	3
65	4,07	26,40	3,26	80	0,20	5	0,49	12	0,12	3

faggeta coetanea pura che abbraccia una superficie produttiva di ettari 1794,66 e la *faggeta coetanea mista* che occupa una superficie sempre produttiva di ettari 826,93. Come però la prima compresa abbraccia qualche particella di faggio misto all'ontano, così la seconda comprende anche quelle faggete che, a seguito della soppressione delle specie consociate al faggio, avvenuta con utilizzazioni più o meno recenti, si presentano pure e tutte quelle faggete esistenti su pendici soleggiate esposte a mezzogiorno che richiedono, ai fini della rinnovazione, trattamenti prudenziali analoghi a quelli delle fustaie miste, come si dirà più dettagliatamente in seguito.

2. — IL TRATTAMENTO DAL 1834 AL PRESENTE.

a) In ossequio alle norme stabilite dal Consiglio Forestale nel 1834, ribadite successivamente dalle prescrizioni forestali di massima vigenti per legge in quell'epoca, il primo trattamento di queste fustaie di faggio è stato quello del taglio raso con riserve di circa 60 piante per ettaro.

Questo metodo applicato, per altro, in modo quanto mai irregolare, si dimostrò inadatto e dannoso al buon governo delle fustaie di faggio per tre ordini di considerazioni, come scrive nella ricordata *relazione* il Di Tella.

In primo luogo perchè le riserve, portate improvvisamente dallo stato foltissimo a quello di perfetto isolamento, venivano, senza preparazione a trovarsi esposte agli impeti dei venti e delle meteore. Ben poche quindi, specie sui crinali, resistevano e rimanevano in piedi e queste poche intristite, danneggiate, battute dai venti perdevano in gran parte la loro vigoria e di rado potevano rispondere all'ufficio di dare semi abbondanti e fecondi.

In secondo luogo perchè il suolo delle particelle venendosi a trovare, dopo il taglio, esposto alla luce ed al sole ben presto si induriva e inerbiva per cui, ancorchè subito dopo l'utilizzazione avvenisse un'abbondante fruttificazione, il seme non trovava le condizioni necessarie al suo sviluppo e la riproduzione delle tagliate non poteva essere che assai scarsa e stentata.

In terzo luogo, infine, per il pascolo che non veniva nei primi anni vietato e quindi le *difese* non venivano rispettate in modo energico e rigoroso.

b) Per ovviare alle dannose conseguenze sopra ricordate, il Di Tella

prescrisse, nella citata *relazione*, l'adozione del *trattamento a tagli successivi* come quello più adatto alla fustaia di faggio.

L'intensità dei tagli intercalari, sempre secondo il Di Tella, doveva essere tale da portare i singoli boschi dallo stato di densità foltissimo in cui si trovavano (il rapporto distanziale venne invero accertato uguale a 12,8) a quello normale, corrispondente ad un rapporto distanziale uguale a 16. E ciò per conseguire un triplice fine:

1) migliorare le condizioni di vegetazione del bosco e quindi l'incremento e la produzione;

2) utilizzare tutto il legname riconosciuto esuberante per la normale dotazione del bosco e ricavarne una certa massa, senza toccare la provvigione;

3) preparare gradatamente il bosco all'applicazione dei tagli successivi, traendone con l'osservazione degli effetti di questi diradamenti, qualche utile ammaestramento pratico.

In ottemperanza, quindi, alle norme dettate dal Di Tella, fu possibile introdurre, a partire dal 1902, nelle faggete di Bagnoli il trattamento dei tagli successivi uniformi*, che sebbene non sia stato sempre praticato con sani criteri di razionalità e prudenza, pure ha contribuito ad avviare la foresta verso quelle forme di normalità produttiva quale è raro riscontrare in altre faggete del Meridione.

3. — LE CONDIZIONI ATTUALI.

Le condizioni reali delle particelle delle due comprese in cui si scinde la faggeta sono più o meno varie e pare opportuno farne un cenno prima di affrontare il problema centrale del trattamento a cui sottoporre, da oggi, tanto la faggeta pura quanto quella mista.

I tagli — intercalari e definitivo — regolano, modellano, i soprassuoli boschivi; e poichè i tagli nella loro entità e forma sono legati, sia pure in senso lato, all'età dei boschi, così all'analisi sulle condizioni reali dei boschi si è dato un ordine cronologico.

* Le norme predette con le quali si venivano a regolare i tagli intercalari e quelli di rinnovazione furono poi prescritte, ad iniziativa dello stesso prof. DI TELLA, nei *Piani di coltura e di conservazione dei boschi e dei terreni compresi nel bacino idrologico delle sorgenti del Sele*. Detti piani, approvati dal Ministero Agricoltura, Industria e Commercio con provvedimento del 18 aprile 1904, n. 10982, in esecuzione dell'art. 104 del Regolamento 5 aprile 1903, n. 214, sono riportati negli «Atti della Commissione permanente per la tutela della selvicoltura nel bacino del Sele». Anni 1903-1904; Roma 1905.

Fig. 7. — Valle Giamberardino. Fustaia coetanea di faggio di anni 125 a densità colma, mai diradata. - Classe di fertilità ottima (1^a).

Fig. 8. — Valle Bona. Fustaia di faggio di anni 65 a densità normale prima del diradamento. - Classe di fertilità ottima (1^a).

Fig. 9. — Bosco Migliato.

Fig. 10. — Bosco Migliato. - Fustaia coetanea di faggio esposta ad ovest priva di rinnovazione e con terreno ricoperto da sottobosco erbaceo a seguito di un intenso taglio di rinnovazione.

a) *Fustaie in rinnovazione.*

I tagli di sementazione e secondari susseguiti da un trentennio circa a questa parte, hanno interessato un vasto comprensorio esteso in complesso 817,56 ettari di cui 730,69 di faggeta pura e 86,87 di faggeta mista.

Il novellame di tutta la classe economica della faggeta pura è succeduto ai tagli di luce con molta rapidità e ricopre densissimo e rigoglioso tutta l'area in rinnovazione che nelle stazioni esposte a nord e ad est gode di particolari, favorevoli condizioni.

Nella classe economica della faggeta mista, esposta prevalentemente a mezzogiorno, i tagli di rinnovazione, che sono stati dosati in modo analogo a quelli delle faggete pure, non hanno, all'opposto, dato il desiderato successo; qui il terreno si è ricoperto invece di novellame di faggio, di un denso sottobosco erbaceo costituito da graminacee a tappeto e da gruppi di felci, rovi, sambuchi e ginestre particolarmente diffusi nelle aree più rade*.

Tuttavia, anche se non mancano aree, sia pure modeste (avvallamenti più umidi e più protetti) dove la faggeta si è riprodotta, questa non riesce ad insediarsi in modo completo per la concorrenza che le viene opposta dalle specie erbacee di cui si è fatto più sopra cenno.

Con i tagli di rinnovazione sono state spesso utilizzate, tanto nelle faggete pure quanto in quelle miste, le piante di maggiori dimensioni più vegete e robuste, mentre sono stati lasciati in piedi grandi quantitativi di soggetti (del piano dominato) deboli, poco sviluppati in diametro e poveri di chioma; piante, queste, che abbondano in tutte le fustaie che non hanno fruito a sufficienza del beneficio dei tagli intercalari; e le piante dei vecchi cicli, in molte particelle, dopo l'isolamento conseguente ai predetti tagli, sono diventate sofferenti e soggette ai danni del vento e delle intemperie invernali.

* Il fenomeno ora ricordato è particolarmente evidente nelle particelle 297, 298, 299, 304, 305, 307, 308, 310 e 311 che occupano il versante sud-ovest del monte Cervialto. Queste fustaie, formate da un'ottima faggeta mista all'ontano furono sottoposte a tagli secondari piuttosto intensi negli anni 1949-51 riducendo la densità a soli 200 mc per ettaro. Poiché si presume che sia necessario attendere qualche decennio per ottenere la riproduzione della fustaia, se addirittura non sarà necessario realizzare questo evento con un rinfoltimento artificiale, le citate particelle sono state escluse dalla classe delle fustaie in rinnovazione e sono state comprese in quella delle fustaie adulte (a densità rada).

Sempre a causa degli interventi fin qui praticati, si hanno spesso fustaie a 3 o più piani come nelle particelle denominate Serroncelli, ove piante mature dei vecchi cicli, di media età e giovani novelletti e perticaie, variamente consociati, coesistono spesso a strati sovrapposti, sicchè in qualche tratto il soprassuolo assume l'aspetto di una fustaia di tipo disetaneo*.

b) *Fustaie mature.*

Le fustaie mature o prossime alla maturità, aventi una età superiore ad 80 anni, occupano una superficie complessiva di ettari 429,19 di cui 179,05 appartengono alla classe economica della faggeta pura e 250,14 alla classe della faggeta mista.

Poichè i tagli di rinnovazione hanno interessato le fustaie più prossime ai centri di smacchio, l'area delle fustaie mature è prevalentemente confinata nelle quote più elevate delle pendici o nelle zone più distanti dalle vie di trasporto.

Trattasi, comunque, per lo più di fustaie in buone condizioni di vegetazione formate da soprassuoli a densità varia, generalmente colma, le cui piante risentono della mancanza di diradamenti durante il periodo giovanile ed hanno assunto notevole sviluppo in altezza, ma scarse dimensioni diametriche.

Non mancano tuttavia aree piuttosto rade in conseguenza o di tagli abusivi o di tagli intercalari poco prudenti, ove si sono insediati precocemente gruppi di novellame che si presenta, per lo più, aduggiato e senza avvenire, e particelle a struttura irregolare che fanno assumere al soprassuolo l'aspetto di fustaie di tipo disetaneo.

c) *Fustaie di media età.*

Alle classi cronologiche comprese fra 41 e 80 anni appartengono notevoli estensioni di fustaie perfettamente coetanee localizzate quasi tutte nelle contrade Valle d'Acero, Valle Bona e Cervarolo di Sazzano

* Queste strutture, dovute all'eccessiva lunghezza del periodo di rinnovazione non sono molto frequenti, e possono essere facilmente normalizzate sgombrando con gradualità le piante dei vecchi cicli e diradando con molta prudenza la fustaia del piano dominato. Ciò peraltro è stato già praticato con soddisfacenti risultati in questi ultimi anni.

ove occupano la superficie complessiva di ettari 921,71 di cui 431,79 appartenenti alla classe economica della faggeta pura e 489,92 alla compresa della faggeta mista.

La composizione e lo stato vegetativo di questi soprassuoli, generalmente dell'età di 55-60 anni, sono sensibilmente influenzati dall'esposizione dei versanti e dagli interventi passati: così, ad esempio, le pendici esposte a nord della Valle d'Acero e della Valle Bona sono ricoperte da un manto di bellissime faggete a densità molto colma formate da piante alte, filate, povere di rami ma non molto sviluppate in diametro.

La mancanza di tagli intercalari rende qui evidentissimo il fenomeno della concorrenza e della selezione naturale che si svolge ai danni del piano dominato costituito da soggetti esili, bassi, sofferenti che man mano vanno disseccando, ma non tanto rapidamente da non ostacolare, con la loro presenza, l'incremento diametrico delle piante dominanti.

Non molto dissimile è la fisionomia delle fustaie coetanee miste che nelle stesse contrade ricoprono i versanti esposti prevalentemente a sud.

Il faggio qui si associa all'ontano napoletano e all'acero montano e al salicone. Il salicone però, pur essendo frequente, sta per essere soffocato dalla concorrenza del faggio e dell'ontano nei popolamenti più densi, ove abbondano piante di questa specie secche in piedi o in via di grave deperimento.

Generalmente però la faggeta di questa classe economica si presenta in condizioni vegetative meno rigogliose di quella pura esposta a nord; le piante sono più basse e reagiscono facilmente all'isolamento con produzione di rami e con una rinnovazione anticipata.

Oltre ai descritti soprassuoli che si presentano a densità colma, esistono fustaie pure di faggio della stessa classe di età che sono state sottoposte a tagli di diradamento.

Trattasi di particelle localizzate in contrade Impiccato e Cervarolo di Sazzano in cui i tagli intercalari, praticati con intensità alquanto forte, hanno determinato un notevole incremento diametrico mentre le singole piante hanno anche reagito all'isolamento con una sensibile produzione di rami.

L'entità di questi diradamenti* può considerarsi come un limite massimo al disopra del quale divengono inevitabili i fenomeni di rinnovazione anticipata.

* Esempio tipico è rappresentato dalla particella 240.

d) *Fustaie giovani (novelleti e perticaie).*

Le classi cronologiche giovani di età inferiore a 40 anni sono molto poco rappresentate ed appartengono tutte alla compresa delle faggete pure, ove occupano una superficie di ettari 453,13, di cui 155,29 di età inferiore a 20 anni.

Trattasi in genere di novelleti originati da tagli di sgombro eseguiti in epoche molto recenti o in corso di attuazione.

Questi soprassuoli sono rigogliosi, densi e promettenti anche se hanno molto risentito dei danni arrecati durante l'abbattimento delle piante dei vecchi cicli durante la fase dello sgombro.

4. — IL TRATTAMENTO FUTURO.

Il trattamento della fustaia di faggio non può essere che quello prescritto dal Di Tella e cioè quello dei tagli successivi, anche perchè poi, dopo tutto, il carattere di questo bosco, considerato nel suo insieme, è tipicamente coetaneo, nonostante che i passati interventi non siano stati sempre praticati con uniformità di indirizzo, come si è rilevato più innanzi.

Se è vero che il faggio è una specie sciafila, capace quindi di sopportare un più o meno forte grado di ombra, è altrettanto vero che questa facoltà di sopportare una copertura varia a seconda della bontà della stazione.

Le faggete, è regola fondamentale, scrive il Di Tella, *vanno sempre trattate a tagli successivi, e non saltuario* *.

« Non appena, invero, il taglio a scelta — è ancora il Di Tella che scrive — *crea, per la raggiunta sua intensità, le condizioni di terreno e di luce propizie alla rigenerazione, questa avviene rapidamente e abbondantemente alla prima annata di seme. Rare sono le piante che nascono successivamente nel novelleto già fitto: più rare ancora quelle nate prima sul terreno non sufficientemente scaldato e illuminato. I successivi tagli, se forti, accelerano lo sviluppo del primo novelleto; se deboli, con la fustaia superstite lo ostacolano, sicchè i giovani faggi avidi di luce si*

* G. DI TELLA, *Qualche problema sul trattamento della foresta Cansiglio*, l'Alpe 1918, pag. 19.

affollano esili ma sempre in schiera compatta, tra le vecchie piante, con le quali vengono a trovarsi perciò sempre in stato di lotta. Ne deriva che ogni altro taglio non serve che a fare strage del novelleto ed a ritardarne sempre più lo sviluppo » *.

Il Crivellari sostiene che la rinnovazione della faggeta è indiscutibilmente quella a tipo coetaneo ** e che la forma di trattamento da preferirsi, sotto ogni aspetto, per le fustaie di faggio, è quella a tagli successivi tanto da ritenere opportuno condurre verso queste forme tutte le fustaie per le quali il taglio a scelta non sia da considerarsi indispensabile per particolari motivi di difesa (boschi protettivi, boschi al limite della vegetazione, boschi in terreni fortemente acclivi).

Per il Kostler, infine, dove manca l'abete ivi i boschi disetanei sono molto rari; per il Kostler, l'opportunità di introdurre la struttura disetanea dovrebbe essere presa in considerazione ogni volta l'abete bianco partecipa in larga misura alla composizione del soprassuolo ***. E qui l'abete bianco è ormai scomparso.

La forma coetanea è quella quindi che più si addice al faggio nei riguardi tecnici, come ritengono i maggiori studiosi del problema.

E tutto ciò a parte il fatto che il taglio successivo è il solo metodo che scaturisce dall'osservazione diretta; e modificare ciò che esiste da tempo, ciò che anche con interventi non sempre organici e razionali non si è riuscito a modificare o ad alterare nella sua essenza, significa avviarsi verso imprese a risultati estremamente incerti, sicuramente onerosi.

Si tratterà di eseguire i diradamenti — che costituiscono la base del trattamento — con quella intensità e periodicità che la tecnica suggerisce; si tratterà di dosare, in relazione alla fertilità, i tagli successivi (più intensi nelle stazioni fertili ed esposte a nord, meno intensi nelle stazioni aride ed esposte a sud); ma il trattamento dei tagli successivi proprio perchè attenua i danni determinati dalla siccità estiva, può trovare ampio e sicuro campo di applicazione, come ritiene, sulla base di diligenti osservazioni, il Cantiani ****.

* G. DI TELLA, *Qualche problema sul trattamento della foresta del Cansiglio*, l'Alpe 1918, pag. 18.

** D. CRIVELLARI, *Conservazione e miglioramento delle faggete alpine e appenniniche*. Atti del Congresso Nazionale di Selvicoltura, Firenze 1955, pag. 254.

*** J.N. KOSTLER, *Problemi della fustaia da dirado a nord e a sud delle Alpi*. Annali dell'Accademia Italiana di Scienze forestali, vol. VII, Firenze 1958, pag. 183.

**** M. CANTIANI, *Osservazioni sugli effetti della siccità estiva nelle faggete dell'Irpinia*. L'Italia Forestale e Montana, Firenze 1958, pag. 255.

Tutto ciò per le fustaie di faggio, pure o quasi giacchè in media, in termini di massa, il faggio è presente con il 97,11%, l'ontano con il 1,41% e l'acero e le altre specie secondarie con l'1,48%.

Ma, come si è fatto cenno, l'ontano è presente in misura più o meno larga in una delle due comprese e cioè nella compresa della faggeta mista. In questa ultima classe economica invero, fatto uguale a 100 la provvigione totale, il faggio è presente con 85,43 parti, l'ontano con 10,94 parti e l'acero e le altre specie secondarie con 3,63 parti e così, a parte tutte le considerazioni fatte, il trattamento disetaneo trova nella presenza dell'ontano, che vuole il taglio raso, per piccole strisce, un vincolo non facilmente superabile.

5. — TURNO E INCREMENTO MEDIO.

a) Il turno che si prescrive è quello della massima produzione legnosa: quando, invero, si considera che a lungo andare quello che veramente conta è la produzione, nella maggiore copia possibile, di cose concrete, il turno fisiocratico è, certo, quello che più conviene adottare.

Per gli enti, a vita perpetua, i turni lunghi, val quanto dire gli investimenti a redditi differiti nel tempo e fruttanti quindi *saggi nominali* relativamente bassi, non costituiscono un ostacolo; anzi, i boschi degli enti vanno modellati, assestati, secondo il turno del massimo incremento medio, in particolare, poi, quando si tratta di boschi di montagna che svolgono due funzioni essenziali e cioè quella produttiva e quella protettiva.

b) Il turno fisiocratico, che è legato alla specie e alla stazione, batte qui, per la faggeta pura, intorno a 100 anni*.

E, invero, poichè la 1ª classe di produttività è rappresentata con ettari 1180,92 e la 2ª con ettari 613,74; e poichè l'incremento medio

* Il turno qui esaminato è quello che viene definito dalla massima produzione legnosa; in realtà si tratta solo del *turno della massima produzione legnosa di massa principale*.

Il turno della massima produzione legnosa, quando si considera la massa principale, quella cioè che si trova dopo ogni taglio intercalare, dopo ogni diradamento, e la massa dei prodotti intercalari che periodicamente vengono utilizzati è diverso dal primo, anzi, soddisfatte certe condizioni che sono quelle che in pratica generalmente si riscontrano, più lungo di una decina di anni.

Ma qui per non creare innovazioni si considera ancora come turno della massima produzione legnosa quello che, come tale, è definito in assestamento e in economia forestale.

— secondo la ricordata tavola alsometrica del Cantiani (tav. 4) — dei boschi della 1ª classe culmina a 90 anni e quello dei boschi della 2ª classe a 100 anni, così il turno medio ponderale della compresa è

$$t_{m,1} = \frac{1180,92 \times 90 + 613,74 \times 100}{1794,66} = \sim 93,4$$

Per ragioni prudenziali si considera tuttavia un turno

$$t_{m,1} = 100 \text{ anni}$$

A 100 anni l'incremento medio di massa principale è di mc 5,83 per le particelle della 1ª classe di feracità e di mc 4,44 per quelle della 2ª; e l'incremento medio ponderale della compresa è

$$i_{m,1} = \frac{5,83 \times 1180,92 + 4,44 \times 613,74}{1794,46} = \sim 5,36 \text{ mc}$$

Tale valore dice che la classe di feracità della compresa oscillante fra la 1ª e la 2ª della ricordata tavola alsometrica poco diverge dall'incremento medio delle faggete della 1ª classe di feracità.

c) Il turno della faggeta mista è ancora uguale a 100 anni.

E, invero, poichè la 1ª classe di feracità è presente con ettari 300,91 e la 2ª con ettari 526,02, così è

$$t_{m,2} = \frac{300,91 \times 90 + 526,02 \times 100}{826,93} = \sim 96 \text{ anni}$$

Per ragioni prudenziali si considera ancora un ciclo

$$t_{m,2} = 100 \text{ anni}$$

L'incremento medio ponderale della compresa è

$$i_{m,2} = \frac{5,83 \times 300,91 + 4,44 \times 526,02}{826,93} = \sim 4,95 \text{ mc}$$

L'incremento medio della faggeta mista è quindi leggermente inferiore a quello della faggeta pura.

6. — SISTEMA DI TAGLI.

a) Il sistema di tagli più idoneo per la fustaia di faggio pura, quale scaturisce dall'osservazione diretta, può definirsi come appresso (fig. 1):

FIG. 1. - FUSTAIA COETANEA PURA DI FAGGIO: SVILUPPO DELLA MASSA PRINCIPALE E INTENSITÀ E PERIODICITÀ DEI TAGLI DI RINNOVAZIONE.

— *taglio di preparazione* a 90 anni, che può, nel caso dei boschi sottoposti a periodici diradamenti, anche non rendersi necessario;

— *taglio di sementazione* a 100 anni, per ridurre la consistenza legnosa a mc 375;

- *1° taglio secondario* a 108 anni, per portare la massa a 265 mc;
- *2° taglio secondario* a 114 anni, per limitare la massa a mc 140;
- *taglio di sgombro* a 120 anni.

I predetti tagli di rinnovazione vanno poi, come insegna la selvicoltura, fatti precedere da una serie di tagli intercalari che si propongono, in ultima analisi, un incremento della redditività dei boschi.

FIG. 2. - FUSTAIA COETANEA DI FAGGIO E ONTANO: SVILUPPO DELLA MASSA PRINCIPALE E INTENSITÀ E PERIODICITÀ DEI TAGLI DI RINNOVAZIONE.

Sulla base di varie indagini del Cantiani, la cronologia di tali tagli può essere fissata come appresso:

— uno sfollamento a 20 anni, che potrà omettersi se la densità non è piena, accompagnato da una ripulitura per eliminare le piante estranee e difettose;

— tre diradamenti, uno a 30, uno a 45 e uno a 60 anni, di intensità moderata e di tipo basso per eliminare, con gradualità, quasi tutto il piano dominato e subdominato e per allontanare gli alberi intermedi limitatamente ai difettosi, specie nei gruppi troppo fitti;

— un diradamento a 80 anni, sempre di tipo basso ma piuttosto intenso, che sopprime completamente il piano dominato e le piante difettose.

Tutti questi interventi vanno eseguiti secondo i dettami della selvicoltura: si tratta invero di operazioni delicate che vanno effettuate con prudenza e condotti in modo organico e con continuità di indirizzo.

b) Per le fustaie di faggio misto all'ontano gli interventi vanno eseguiti con maggiore prudenza al fine di assicurare l'insediamento del novellame e pertanto si prescrive (fig. 2):

— un *taglio di preparazione* a 90 anni, che può anche mancare, per preparare il bosco al taglio di sementazione;

— un *taglio di sementazione* a 100 anni, di intensità tale da portare la massa a 400 mc;

— un *1° taglio secondario* a 108 anni, fino a portare la massa a mc 320;

— un *2° taglio secondario* a 114 anni, per limitare la consistenza legnosa a mc 170;

— un *taglio di sgombro* a 120 anni.

Anche per la faggeta mista vanno eseguiti i diradamenti all'età innanzi precisate per la fustaia di faggio pura e cioè a 20, 35, 40, 60 e 80 anni.

7. — INCREMENTO E PROVVISGIONE NORMALE.

a) L'incremento corrente normale di massa principale della fustaia di faggio pura di superficie $s = 100$, e cioè di tanti ettari quanti sono gli anni del turno è (fig. 1)

$$i_{c,1} = 161 + 135 + 135 + 150 = 581 \text{ mc}$$

e quello dell'intera compresa di superficie $S = 1794,66$ è

$$I_{c,1} = \frac{1794,66}{100} \cdot 581 = 10427 \text{ mc}$$

Tav. 9. - FUSTAIA DI FAGGIO PURA: CALCOLO DELLA PROVVISGIONE NORMALE (MASSA PRINCIPALE)

Età	Massa principale		Calcolo della provvisgione
	prima del taglio	dopo il taglio	
anni	mc.	mc.	mc.
<i>Classe ordinaria</i>			
10		14	14
20		50	50
30		101	101
40		163	163
50		230	230
60		298	298
70		364	364
80		427	427
90		485	485
100		536	268
			2.400 × 10 = 24.000
<i>Classe di rinnovazione</i>			
100		375	
108	400		775 × 4 = 3.100
108		265	
114	275		540 × 3 = 1.620
114		140	
120	150		290 × 3 = 870
			29.590
			29.590
			531.040

La provvisgione normale della classe economica estesa 100 ettari, calcolata secondo la formula dei trapezi e i valori unitari della tavola alometrica relativa alla classe di fertilità media della compresa, è uguale (tav. 9) a mc 29590 e quella di tutta la fustaia di faggio pura è

$$P_{n,1} = 531040 \text{ mc}$$

L'incremento percentuale di massa principale è dunque

$$\rho_{n,1} = 100 \frac{10427}{531040} = \approx 1,96$$

Tav. 10. - FUSTAIA DI FAGGIO E ONTANO: CALCOLO DELLA PROVVISIIONE (MASSA PRINCIPALE)

E t à	Massa principale		Calcolo della provvigione
	prima del taglio	dopo il taglio	
anni	mc.	mc.	mc.
<i>Classe ordinaria</i>			
10		13	13
20		46	46
30		93	93
40		150	150
50		212	212
60		275	275
70		336	336
80		394	394
90		447	447
100		495	247,5
			2213,5 × 10 = 22.135
<i>Classe di rinnovazione</i>			
100		400	
108	425		825 × 4 = 3.300
108		320	
114	335		655 × 3 = 1.965
114		170	
120	180		350 × 3 = 1.050
			28.450
			235.262
			Massa della compresa di ettari 100
			Massa della compresa di ettari 826,93

b) L'incremento annuo normale di massa principale della faggeta mista di superficie $s = t = 100$ è (fig. 2)

$$i_{c,2} = 95 + 105 + 165 + 180 = 545 \text{ mc}$$

e quello dell'intera compresa, e cioè per $S = 826,93$ ettari, è

$$I_{c,2} = \frac{826,93}{100} 545 = \approx 4507 \text{ mc}$$

La provvigione normale della serie dei tagli della faggeta mista estesa $s = t = 100$, calcolata sempre secondo la formula dei trapezi e i

valori della tavola alsometrica relativa alla classe di fertilità media ponderale dell'intera compresa, è uguale (tav. 10) a mc 28450 e quella di tutta la faggeta mista è

$$P_{n,2} = 235262 \text{ mc}$$

L'incremento percentuale della sola massa principale è

$$p_{n,2} = 100 \frac{4507}{235262} = \approx 1,92$$

8. — CALCOLO DELLA RIPRESA.

a) La situazione reale delle classi cronologiche, comprendenti ciascuna 20 graduazioni di età, della faggeta pura è quella di un bosco ricco di particelle stramature, con una classe di rinnovazione estremamente ampia; mentre poi le classi giovani sono scarsamente rappresentate (in particolare le prime) le classi medie e quella matura in modo speciale, sono presenti con cifre modeste (tav. 11). Si tratta quindi, in sintesi, di un bosco abbastanza lontano, nei riguardi della distribuzione delle particelle fra le classi di età, da quello normale ma che, tuttavia, per la larga presenza di particelle stramature e in rinnovazione consente, quando venga data ai tagli una intensità moderata, prudenziale, di essere riportato alla normalità in alcuni decenni.

Tav. 11. - FUSTAIA DI FAGGIO PURA: SITUAZIONI NORMALE E REALE DELLE CLASSI DI ETÀ

Situazione	Classi cronologiche							Totale	Classe di rinnovazione
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140		
normale	358,93	358,93	358,93	358,93	358,94			1794,66	358,93
reale	706,18*	477,64**	288,65	143,14	22,93	140,11	16,01	1794,66	730,69
differenza	+ 347,25	118,71				140,11	16,01	622,08	371,76
			70,28	215,79	336,01			622,08	

* Di cui ettari 550,89 ricadenti anche nella classe di rinnovazione.

** Di cui ettari 179,80 ricadenti anche nella classe di rinnovazione.

Che si debba fare poi nei prossimi anni un'azione di risparmio è confermato da altri due fatti.

1. — L'età media reale, a parte la classe di rinnovazione è

$$e_{r,1} = 36,5 \text{ anni}$$

e poichè l'età media normale è

$$e_{n,1} = 50 \text{ anni}$$

così è chiaro che la ripresa reale non può non essere minore di quella normale.

2. — La massa reale di tutte le particelle cavallettate è di mc 323796; la massa delle particelle più giovani, calcolata con il metodo delle tavole alsometriche e secondo la tavola della classe di produttività media della compresa, è di mc 9953: la provvigione reale della compresa di faggio è quindi uguale a mc 333749. Questa massa poi ridotta a densità normale si riduce a

$$P_{r,1} = 325006$$

La provvigione normale invece è

$$P_{n,1} = 531040$$

e perciò si ha:

$$\eta_1 = \frac{P_r}{P_n} = 0,612$$

Non solo quindi il bosco è anormale nei riguardi delle distribuzioni delle particelle per classi di età, ma è anche abbastanza povero di provvigione, di capitale legnoso e pertanto i tagli dei prossimi anni vanno contenuti in limiti alquanto ristretti.

Comunque, la ripresa reale, per la larga presenza di particelle in rinnovazione, va necessariamente definita in termini di massa e con metodo colturale, come somma delle utilizzazioni che nei riguardi tecnici conviene eseguire nei prossimi 10 anni e cioè dal 1959 al 1968. Tale ripresa, come in dettaglio emerge dal piano dei tagli, è uguale a mc 48000 e perciò quella media annua, durante il predetto decennio, è

$$R_{r,1} = 4800 \text{ mc}$$

La ripresa normale, sempre in termini di massa è

$$R_{n,1} = I_{e,1} = 10427 \text{ mc}$$

e si ha

$$\eta_1 = \frac{R_{r,1}}{R_{n,1}} = \approx 0,46$$

cioè la ripresa reale è uguale a poco meno della metà di quella normale.

Che poi si tratti di una ripresa prudenziale è facile provarlo.

La formula di Masson dà

$$R_{m,1} = \frac{2}{100} 325006 = \approx 6500 \text{ mc}$$

e quella di Hundeshagen dà

$$R_{H,1} = R_n \frac{P_r}{P_n} = 10427 \frac{325006}{531040} = \approx 6381 \text{ mc}$$

L'applicazione del metodo del Di Tella dà luogo ad una ripresa

$$R_{D,1} = \frac{1}{c} \frac{1}{t} P_r = 1,564 \frac{325006}{100} = \approx 5083 \text{ mc}$$

giacchè

$$\frac{1}{c} = 2 \sqrt{\frac{325006}{531040}} = \approx 1,564$$

Anche questo metodo omologa che la ripresa fissata in 4800 mc è da ritenersi prudenziale.

b) La situazione reale delle classi cronologiche della faggeta mista è caratterizzata dalla larga presenza di particelle mature, stramature e di media età, da una modesta area in rinnovazione e da una marcata carenza di particelle delle classi giovani e adulte: si tratta quindi ancora di una compresa alquanto lontana da quella normale ma non certo in condizioni difficili (tav. 12).

Basti invero considerare che l'età media reale è

$$e_{r,2} = \approx 66 \text{ anni}$$

Tav. 12. - FUSTAIA DI FAGGIO E ONTANO: SITUAZIONI NORMALE E REALE DELLE CLASSI DI ETÀ

Situazione	Classi cronologiche						Totale	Classe di rinnovazione	
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120			121-140
normale	165,39	165,38	165,39	165,38	165,39		826,93		
reale	63,21*	23,66*	377,67	112,25	72,76	156,17	21,21	826,93	86,87
differenza	+		212,28		156,17		21,21	389,66	
	-		102,18	141,72	53,13	92,63	389,66		

* Tutta la superficie ricade anche nella classe di rinnovazione.

e cioè maggiore di quella normale ($e_{n,2} = 50$ anni) e che il rapporto fra la provvigione reale (mc 197307) ridotta a densità normale (mc 176310) e quella normale è

$$\eta_2 = \frac{P_{r,2}}{P_{n,2}} = \frac{176310}{235262} = \approx 0,749$$

La situazione reale delle classi cronologiche, l'età media ponderale della compresa e il rapporto fra la provvigione reale e normale non devono né possono, in sede di definizione della ripresa, trarre in errore. Questa compresa, invero, per i numerosi tagli a cui è stata sottoposta in questi ultimi anni non può sopportare se non tagliate nelle sole zone fin qui risparmiate. La necessità quindi di regolarizzare i tagli nello spazio impone un'azione di risparmio alquanto energica indipendentemente da altre considerazioni.

Anche per questa compresa quindi la ripresa reale va definita con metodo culturale.

Dal piano dei tagli risulta che per il decennio 1959-1968 la ripresa è di mc 6500 a cui corrisponde una media annua pari a

$$P_{r,2} = 650 \text{ mc}$$

Poichè la formula di Masson dà una ripresa annua pari a

$$R_{M,2} = \frac{2}{100} 176310 = \approx 3526 \text{ mc}$$

Fig. 12. — Bosco Migliato. - Fustaia coetanea di faggio esposta a Sud-Ovest priva di rinnovazione per l'invasione di sottobosco erbaceo a seguito di eccessivi tagli di rinnovazione.

Fig. 11. — Valle d'Acero. - Fustaia coetanea di faggio di anni 55 di recente diradata ed avente una provvigione di 320 mc. per ettaro.

Fig. 13. — Conca di Marco. - Fustaia coetanea di faggio di anni 58 a densità normale prima del diradamento. - Classe di fertilità ottima (1^a).

Fig. 14. — La stessa fustaia riprodotta nella foto 13, subito dopo il diradamento.

Fig. 15. — Valle d'Acero. - Fustaia coetanea mista di faggio e ontano napoletano di anni 70 con 490 mc. per ettaro.

Fig. 16. — Valle d'Acero. - Fustaia coetanea di faggio di anni 45 a densità normale subito dopo il diradamento. - Classe di fertilità buona (2^a).

Fig. 17. — Valle d'Acero. - Fustaia coetanea di faggio di anni 45 a densità normale subito dopo il diradamento. - Classe di fertilità buona (2^a).

Fig. 18. — Coste del Cervialto. - Fustaia coetanea di faggio in rinnovazione. - Novellame di anni 15 prima del taglio di sgombro. - Classe di fertilità ottima (1^a).

e quella del Di Tella uguale a

$$R_{D,2} = \frac{1}{c} \frac{1}{t} 176310 = \approx 3054 \text{ mc}$$

per essere

$$\frac{1}{c} = 2 \sqrt{0,7494} = \approx 1,73$$

così è lecito ritenere la ripresa di 650 mc più che prudentiale.

c) Fin qui si è definita la ripresa principale delle due faggete.

Ma il trattamento delle fustaie coetanee trova la sua base anche nei diradamenti che, quando opportunamente dosati e tempestivamente eseguiti, svolgono — tanto nei riguardi tecnici quanto e soprattutto nei riguardi economici — una funzione di grande rilievo.

α) La densità della faggeta pura è non solo varia ma anche in complesso scarsa; tuttavia non mancano particelle a densità piena giacchè mentre la provvigione reale è

$$P_{r,1} = 333750 \text{ mc}$$

quella reale ridotta a densità normale è

$$P_{r,1} = 325006 \text{ mc}$$

L'esistenza quindi di non poche particelle per lo più giovani e di media età a densità più che piena, consente poi, a parte tutto, di realizzare non indifferenti masse legnose e in particolare legna da ardere la cui richiesta da parte degli aventi diritto di uso civico raggiunge cifre altissime in relazione alla produttività di questi boschi.

La ripresa intercalare fissata, come vuole l'assestamento, con criterio strettamente colturale riguarda, nel decennio 1959-1968, una massa complessiva di mc 4850; in media quindi ogni anno dalla faggeta pura si potrà ricavare una massa

$$R'_{r,1} = 485 \text{ mc}$$

β) La densità di non poche particelle, quasi tutte di età compresa

fra 41 e 60 anni, della compresa della faggeta mista è eccessiva; e invero la provvigione reale di questo bosco è

$$P_{r,2} = 197307 \text{ mc}$$

mentre quella reale ridotta a densità normale è

$$P_{n,2} = 176310 \text{ mc}$$

I tagli intercalari in questa fustaia di faggio e ontano non possono quindi non interessare una massa maggiore di quella fissata per l'altra compresa di faggio.

La ripresa intercalare dedotta ancora una volta con metodo colturale, in relazione cioè alle esigenze di ciascuna particella, ascende, per il decennio 1959-68 a mc 12150 e quindi quella media annua è

$$R'_{r,2} = 1215 \text{ mc}$$

La ripresa intercalare quindi è più del doppio di quella principale.

d) In sintesi, la ripresa media annua principale e intercalare della faggeta pura è

$$\bar{R}_{r,1} = 5450 \text{ mc}$$

e quella della faggeta mista è

$$\bar{R}_{r,2} = 1865 \text{ mc}$$

9. — PIANO DEI TAGLI.

a) Il piano dei tagli nel quale si estrinseca la ripresa di ogni compresa costituisce la sintesi di un accurato studio della situazione delle singole particelle e dei rapporti che intercorrono e che verranno a crearsi nel decennio fra l'una e l'altra, in seguito ai tagli prescritti. Siffatti interventi che tendono a normalizzare le classi di età non solo nella loro distribuzione cronologica ma anche nello spazio, soddisfano alle *regole dei tagli* che per i boschi coetanei e per le faggete in particolare assumono speciale rilievo. Le regole tenute presenti e rigidamente os-

servate sono state quelle relative alla saltuarietà, nello spazio, delle tagliate e alla indipendenza delle tagliate stesse. Per quanto riguarda l'estensione data ai tagli si è cercato di conciliare le contrastanti esigenze tecniche che vogliono tagliate non troppo ampie, con quelle economiche, che propendono verso tagli molto estesi e contigui.

Comunque, nel caso della faggeta pura gli interventi previsti sono solamente due e cioè il taglio di sgombro e quello secondario: il primo assicura (nel decennio) una massa legnosa di mc 28100, il secondo una massa di mc 19900 (tav. 13).

I predetti tagli poi interessano una superficie notevole e cioè ettari 471,25 di cui ettari 230,65 vengono percorsi con tagli di sgombro ed ettari 240,60 con tagli secondari.

Per la faggeta mista all'ontano, invece, è previsto un solo tipo di intervento e cioè il taglio secondario e la superficie interessata arriva ad ettari 86,87 (tav. 14).

I piani dei tagli intercalari riguardano discrete superfici e mirano non solo a normalizzare la provvigione delle particelle ricche, ma anche, anzi soprattutto a dare ai soprassuoli quella struttura che assicura la produzione di alberi di belle forme e un più alto incremento corrente di massa, in particolare di diametro.

Si tratta poi di tagli colturali di interesse veramente notevole che però possono anche riuscire pregiudizievoli al bosco nel caso che non venissero eseguiti con cautela e in modo razionale.

Comunque i tagli intercalari, tutti di tipo basso, interessano una superficie di ettari 114,44 della faggeta pura (tav. 15) ed ettari 279,12 della faggeta mista (tav. 16).

b) I piani dei tagli indicano, è opportuno chiarire, la massa *probabile*, ritraibile da ogni particella, a meno dell'incremento, che man mano verrà a formarsi dal presente all'anno del taglio; si tratta quindi di valori non indicativi ma nemmeno rigidi, assoluti.

L'intensità dei tagli — dei tagli intercalari e dei tagli secondari — è legata non solo all'estensione delle particelle ma anche alla densità; e poichè questa varia da punto a punto (quella media delle particelle costituisce solo un indizio dell'intensità del taglio) così la concordanza fra preventivo e consuntivo, tra la previsione del piano e la stima va intesa in senso lato.

Una seconda osservazione è questa. La cubatura delle piante che vengono di anno in anno assegnate al taglio va fatta, in ogni caso, con il metodo delle tavole dendrometriche e applicando la tavola del faggio

Tav. 13. - FUSTAIA PURA DI FAGGIO:
PIANO DEI TAGLI DELLA MASSA PRINCIPALE PER IL DECENNIO 1959-1968

progressivo	Anno		Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio
	anno	num.	sup.	totale	al taglio			
1	1959-60	226	20,67	4645	4200	5800	sgombro*	
		227	17,96	2882	1600		sgombro*	
2	1960-61	227			1000	4600	sgombro*	
		229	32,11	3903	3600		sgombro*	
3	1961-62	208	23,65	2189	1000	4800	sgombro*	
		205	30,88	2826	2700		sgombro*	
		187	18,63	1707	1100		sgombro*	
4	1962-63	187			400	5700	sgombro*	
		188	12,81	1608	1000		secondario	
		191	41,03	8371	4300		secondario	
5	1963-64	162	31,06	3348	3000	5900	sgombro*	
		163	18,89	1729	1000		secondario	
		189	25,24	4309	1900		secondario	
6	1964-65	142	14,68	766	450	5700	secondario	
		143	24,07	3956	2150		secondario	
		145	17,73	3397	1750		secondario	
		165	13,22	2506	1350		secondario	
7	1965-66	261	23,95	5785	4700	4700	sgombro*	
8	1966-67	291	31,74	4978	4800	4800	sgombro*	
9	1967-68	301	30,40	12841	3500	3500	secondario	
10	1968-69	96	20,20	3733	1500	2500	secondario	
		228	22,33	3538	1000		secondario	

* Sono esclusi dalla massa al taglio i gruppi di perticaie.

ad una sola entrata, valevole per le fustaie di fertilità buona (tav. 5) qui riportata. È questa la massa — comprensiva dei volumi della cortec-
cia, dei rami e delle parti quaste — da considerare ai fini dell'assesta-
mento ed è a questa massa così calcolata che la ripresa si riferisce. In
concreto poi la massa potrà anche essere sensibilmente diversa; di qui
la necessità di considerare, in sede di stima, due masse: quella ai fini
dell'assestamento e quella ai fini estimativi.

Tav. 14 - FUSTAIA DI FAGGIO E ONTANO:
PIANO DEI TAGLI DELLA MASSA PRINCIPALE PER IL DECENNIO 1959-1968

progr.	Anno		Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio
	anno	num.	sup.	totale	al taglio			
1	1960-61	230	33,30	3755	1100	1100	secondario	
2	1961-62	230			1000	1000	secondario	
3	1966-67	292	23,66	5299	1000	1000	secondario	
4	1967-68	292			2200	2200	secondario	
5	1968-69	259	29,91	4192	1200	1200	secondario	

È da rilevare che — terza osservazione — ove per annullare o
contenere i danni alle piante di alto fusto sottostanti le tagliate o per
realizzare un più alto prezzo di macchiatico, si renda necessario aprire
strade di smacchio in particelle non assegnate al taglio, la massa delle

Tav. 15. - FUSTAIA PURA DI FAGGIO:
PIANO DEI TAGLI DELLA MASSA INTERCALARE PER IL DECENNIO 1959-1968

progr.	Anno		Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio*
	anno	num.	sup.	totale	al taglio			
1	1963-64	254	16,79	4288	700	700	diradamento basso	
2	1964-65	253	10,77	3965	150	150	diradamento basso	
3	1965-66	253			300	900		
		251	14,04	4249	600		diradamento basso	
4	1966-67	248	11,16	2665	500	1600		
		250	25,65	6137	1100		diradamento basso	
5	1967-68	220	25,26	5318	350	350	diradamento basso	
6	1968-69	220			650	1150		
		271	10,77	2928	500		diradamento basso	

* La massa al taglio comprende anche piante di dimensioni inferiori a cm. 15 non cavallettate e pertanto non incluse nel volume reale delle singole particelle.

piante provenienti dall'apertura di siffatte vie va conteggiata ai fini della ripresa. Analogamente le utilizzazioni accidentali e quelle delle piante deperienti, stroncate o secche come pure quelle interessanti l'uso civico, di legname e di legna, vanno calcolate e dedotte dalla ripresa annua.

Tav. 16. - FUSTAIA MISTA DI FAGGIO:
PIANO DEI TAGLI DELLA MASSA INTERCALARE PER IL DECENNIO 1959-1968

progr.	Anno		Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio*
	anno	num.	sup.	totale	al taglio			
1	1959-60	288	15,91	6308	350	1700	diradamento basso	
		287	19,18	5086	900			
		286	15,89	4171	450			
2	1960-61	286			450	1700	diradamento basso	
		285	17,27	5208	850			
		284	16,89	5396	400			
3	1961-62	284			400	1700	diradamento basso	
		256	25,34	8070	950			
		258	28,78	6621	350			
4	1962-63	258			750	1700	diradamento basso	
		257	12,95	2695	850			
		255	12,42	2114	100			
5	1963-64	255			700	1000	diradamento basso	
		225	25,93	4684	300			
6	1964-65	225			1000	1550	diradamento basso	
		224	15,09	4316	550			
7	1965-66	223	19,87	5450	800	800	diradamento basso	
8	1966-67	222	22,25	5489	100	100	diradamento basso	
9	1967-68	222			1000	1350	diradamento basso	
		221	8,62	1808	350			
10	1968-69	272	22,73	6030	550	550	diradamento basso	

* La massa al taglio comprende anche piante di dimensioni inferiori a cm 15 non cavallettate e pertanto non incluse nel volume reale delle singole particelle.

VI. LA FAGGETA DI PROTEZIONE

I. — TRATTAMENTO.

Le faggete che ricoprono le pendici del monte Cervarolo verso il piano Laceno con versanti prevalentemente esposti e sud-ovest e a nord-ovest danno luogo alla compresa di protezione: il bosco qui, invero, per la notevole acclività dei terreni svolge una funzione protettiva di grande rilievo e ai fini idrogeologici e ai fini di difesa delle abitazioni del sottostante villaggio del Lago Laceno, dalle valanghe e dal rotolio dei massi che si staccano con facilità dai crinali rocciosi.

Il faggio è la pianta più largamente rappresentata; e invero in termini di volume fatta uguale a 100 la massa di tutte le piante della compresa, il faggio si aggiudica quasi 89 parti, l'ontano poco meno di 7 e l'acero e le altre specie secondarie poco più di 4 parti.

Questa classe economica estesa in complesso — superficie produttiva — ettari 175,67 è formata, più particolarmente, di particelle non utilizzate da tempo e che sono a protezione del gruppo delle sorgenti Tronola. Si tratta, poi, di un insieme di particelle di tipo spiccatamente coetaneo, a densità colma e prive di rinnovazione specie nelle parti meno elevate, o di particelle di media età e cioè fra i 40 e i 55 anni, a densità uniforme, spesso molto rade, che occupano le falde più basse del monte Cervarolo ovvero ancora di particelle prevalentemente a densità scarsa e prive di novellame e di alberi delle classi diametriche più piccole.

Il novellame di faggio — è caratteristica principale di questa compresa — si insedia, per ragioni di esposizione (versanti esposti a sud-ovest) con difficoltà e il terreno, quindi, una volta soppresso il soprassuolo maturo rimane scoperto per un lungo periodo di tempo e subisce una notevole degradazione e per l'azione dei venti e per il dilavamento a cui danno luogo le acque meteoriche.

E ne consegue che il trattamento dei tagli successivi, legato alla utilizzazione dello strato arboreo maturo in due o in tre decenni, non è il più appropriato quando si vuole, come si vuole, che la foresta svolga quelle funzioni protettive di cui si è fatto cenno.

Il taglio saltuario, che certo assicura non solo la conservazione del bosco e svolge in modo pressochè completo quelle funzioni protettive

di cui si è fatto cenno, è quindi il trattamento che conviene adottare e che si prescrive.

Il taglio saltuario può esplicarsi poi tanto nella forma classica — taglio per pedali — quanto a *piccoli gruppi* che consente, meglio del primo modo, al novellamento di insediarsi e affermarsi.

2. — DIAMETRO DI RECIDIBILITÀ E RIPRESA.

1. Le particelle che concorrono a formare questa compresa sono, come si è ricordato, di tipo coetaneo e pertanto non è possibile concretare, sulla base di dati reali lo stato normale di questa faggeta formata, per altro, per il 44,40% di particelle coetanee di media età, di età cioè compresa fra 45 e 55 anni.

Trattandosi poi di una faggeta a funzioni eminentemente protettive ogni indagine incrementale non avrebbe che un valore speculativo: in pratica, invero, i tagli vanno regolati non alla provvigione normale, non al diametro di recidibilità e al tasso di accrescimento, ma alle sole esigenze colturali di ciascuna particella, in particolare alle esigenze della rinnovazione. Il taglio di curazione, insomma, va fatto cadere non tanto sulle piante mature ma su quelle che dimostrano un accrescimento stentato e in ogni caso purchè la densità non sia tale da dar luogo a vuoti più o meno ampi.

2. La ripresa fissata con metodo colturale, in relazione cioè alle sole esigenze tecniche, interessa durante il decennio 1959-1968 una massa di 3000 mc; e la ripresa media annua è

$$R = 300 \text{ mc}$$

La provvigione reale della compresa è

$$P_r = 47161 \text{ mc}$$

e pertanto la ripresa fissata corrisponde ad un saggio di utilizzazione

$$\eta = 100 \frac{300}{47161} = \approx 0,64$$

Si tratta quindi di un saggio di utilizzazione estremamente basso e di gran lunga inferiore a quello di Masson che è uguale al 2% quando

si ammetta, come è plausibile, che l'età media delle piante mature oscilli intorno a 100 anni.

3. — PIANO DEI TAGLI.

Il piano dei tagli non ha bisogno di una particolare illustrazione tanto è semplice. Tuttavia si rileva che l'ordine e la intensità dei tagli è il risultato di una sintesi di apprezzamenti e vanno osservati in modo pressochè rigido se si vuole che il piano si dimostri un efficace mezzo di conservazione di queste delicate faggete. I tagli di curazione poi sono concentrati, per ragioni di carattere pratico, in solo due anni, riguar-

Tav. 17. - FUSTAIA DI FAGGIO DI PROTEZIONE: PIANO DEI TAGLI PER IL DECENNIO 1959-1968

Anno progr.	Anno	Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio
		num.	sup.	totale	al taglio		
1	1965-66	113	17,06	5383	1000	1000	a dirado
2	1968-69	114	10,52	3129	500	2000	a dirado
		131	16,38	8030	1500		a dirado

dano alcune particelle della contrada Tronola e interessano — nel decennio — una superficie di ettari 43,96, una superficie cioè pari a circa il 25% di quella dell'intera compresa: ogni anno quindi si percorre, in media, un'area pari ad appena il 2,50% dell'intera compresa (tav. 17).

Anche qui la ripresa è comprensiva della corteccia, dei cimali e delle parti guaste; e anche qui la massa va definita con il metodo delle tavole dendrometriche e secondo i valori della tavola ad una sola entrata del faggio innanzi riportata.

VII. LE FUSTAIE DEGRADATE

1. — Questa classe economica estesa ettari 331,50, abbraccia tutte le particelle che hanno subito danni più o meno rilevanti a causa di tagli irrazionali e del pascolo disordinato e caotico. Si tratta di un insieme di particelle scadenti, non tanto per condizioni edafiche particolarmente

sfavorevoli alla selvicoltura, ma per un complesso di cause di natura antropica che risalgono a molti decenni e che possono, sia pure con gradualità, essere eliminate.

Queste faggete miste all'ontano, all'acero e ad altre specie secondarie — il faggio è invero presente con il 70,66%, l'ontano con il 18,02% e l'acero e le altre specie secondarie con l'11,32% — si trovano generalmente confinate o in vicinanza di strade o in prossimità degli abitati o ancora ai limiti comunali e cioè in quei luoghi dove con più intensità e persistenza, si è svolta l'opera disgregatrice del pascolo e dove i tagli abusivi hanno trovato il loro più facile e comodo campo di azione.

Ad aggravare le precarie condizioni di queste particelle in prevalenza adulte e mature, non poche di media età, con una consistenza media, per ettaro, di appena 140 mc, hanno concorso l'incendio, non sempre colposo, e gli agenti meteorici che hanno colpito in particolar modo i soprassuoli molto diradati.

A causa poi dei tagli irrazionali fin qui praticati i soprassuoli delle varie unità colturali sono formati di piante tozze e ramosi, spesso interrotti da ampi vuoti provocati dalla cercinatura delle piante mentre la rinnovazione sempre scarsa è ovunque mutilata dal morso del bestiame e va riducendosi allo stato cespuglioso.

2. — La ricostituzione di queste fustaie degradate, proprio perchè si tratta di terreni niente affatto scadenti, si palesa alquanto facile, una volta assicurata la difesa dal pascolo e dai tagli abusivi: un pascolo caotico e tagli irrazionali sono in piena antitesi con la selvicoltura e in particolare con una selvicoltura redditizia.

Il piano delle coltivazioni studiato per queste faggete, e di cui si dirà più innanzi, prevede una serie di lavori di rinfoltimento e di adeguati interventi colturali che vanno eseguiti, in ogni caso, con gradualità e con cura e diligenza somma.

VIII. LE FUSTAIE ARTIFICIALI

1. — I TERRENI RIMBOSCHITI.

Il territorio che interessa la classe economica delle fustaie artificiali rientra nel perimetro del bacino idrologico del Sele, più particolarmente, del sottobacino del Vallone delle Brece o Tredogge, che è

poi il più importante nei riguardi forestali e maggiormente bisognevole di sistemazione*.

L'opera di sistemazione forestale, che ha interessato i terreni nudi più degradati e impoveriti dal pascolo sregolato e dall'azione dilavante delle acque meteoriche, si presentava in forma estremamente ardua per una molteplicità di cause avverse; e, invero, il sottofondo calcareo, la povertà del terreno vegetale, la rigidità del clima invernale, il forte pendio, la violenza delle intemperie, il peso delle nevi che spezzano e piegano in particolare i rami delle conifere, i venti asciutti e persistenti dell'estate che producono disseccamenti gravi specialmente per le giovani piantine, l'azione dei predatori e di parassiti, sono tutti fattori che si svolgono in senso contrario alla selvicoltura.

*Tuttavia, come scrive il Martelli la lotta con i più avversi elementi, compreso l'uomo che mal vedeva quei terreni sottratti al pur magrissimo pascolo, fu affrontata, assieme a quella della sistemazione dei torrenti, con coraggio, con fede, con larghezza di mezzi e il successo non tardò, per merito soprattutto del Di Tella, a delinearsi malgrado lo scetticismo di molti e l'indifferenza di tutti**.* E così i rimboschimenti del territorio montuoso di Bagnoli, compreso proprio in quel bacino del Vallone delle Brece, che fu — come fa sapere sempre il Martelli*** — *un esempio tipico dello squallore raggiunto dai monti calcarei nudati di boschi e impoveriti dal pascolo, costituiscono una meravigliosa vittoria della tecnica forestale sulle contrarietà naturali.*

Le specie impiegate — data la natura calcarea dei terreni — sono state il pino nero di Villetta Barrea, il pino nero austriaco e, in minore quantità, il pino silvestre, l'ontano napoletano e il faggio; e tutti questi popolamenti hanno assolto alle loro funzioni e cioè di preparazione del terreno, di correzione delle asperità superficiali, di arresto dei processi,

* Il bacino del Sele è stato delimitato con decreto 11 gennaio 1903 n. 46 e sottoposto a sistemazione idraulico-forestale in base alla legge 26 giugno 1902 n. 245 che prevede, per la protezione delle sorgenti che alimentano l'acquedotto pugliese, il rimboschimento di tutti i terreni nudi, la sistemazione dei torrenti dissestati e il governo e la conservazione dei boschi ricostituiti secondo un piano di coltura approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con provvedimento n. 10982 del 18 Aprile 1904.

I lavori di sistemazione, eseguiti dall'Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese a mezzo dell'Amministrazione Forestale, ebbero inizio nel 1903 e si sono protratti fino al 1943, allorchè ogni intervento fu sospeso per mancanza di finanziamenti.

** A. MARTELLI, *op. cit.*, pag. 27.

*** A. MARTELLI, *op. cit.*, pag. 16.

già in atto, di disgregazione della roccia calcarea, rendendo così pressochè inattivi i torrenti un tempo molto impetuosi.

2. — LE CONDIZIONI ATTUALI DEI RIMBOSCHIMENTI.

La superficie complessiva rimboschita dal 1903 al 1943 e cioè in 40 anni è stata di circa 600 ettari che però ora è ridotta, a causa dei tagli abusivi, della siccità, della galaverna e degli incendi, in particolare dell'incendio del 1927, che colpì quasi metà della pineta pura, a soli ettari 253,07 di superficie effettivamente boscata.

La massa legnosa di tutta la compresa arriva oggi a mc 37812 a cui corrisponde quindi una consistenza media per ettaro di mc 149,41.

Alla formazione poi della predetta provvigione il pino concorre con il 76,07%, l'ontano con il 15,43%, il faggio con il 7,70% e l'acero e altre specie secondarie con lo 0,80%.

Comunque, al presente, le formazioni (artificiali) sono quattro e cioè: la fustaia di pino nero, la fustaia di pino silvestre, la fustaia di ontano napoletano e la fustaia di faggio.

a) Le fustaie di pino nero, che occupano allo stato puro una superficie di circa 160 ettari, hanno quasi tutte un'età media di 50 anni e nella maggior parte si presentano sofferenti e rade, specie quelle sui versanti esposti a nord ove l'azione sfavorevole dei venti e della galaverna, ha provocato, soprattutto in quest'ultimo decennio, numerosi vuoti con la conseguente utilizzazione di una buona percentuale di piante danneggiate, stroncate o abbattute al suolo.

Solo in poche particelle, in quelle cioè più protette sui versanti esposti a mezzogiorno e sulle pendici più fertili, le piante si mantengono in migliori condizioni di vegetazione e a densità pressochè regolare.

Questo precoce deperimento della pineta è, forse, da attribuire alla concorrenza radicale essendo il soprassuolo cresciuto troppo denso laddove, invece, per l'aridità del terreno, sarebbe stato necessario distanziare maggiormente le piante con periodici diradamenti. Ma è più probabile che la causa principale della degradazione della pineta vada ricercata nella resinazione praticata nel biennio 1946-47 sia col raschietto che con l'asciotto su tutta la superficie della pineta (in tale epoca sono state resinate esattamente 40170 piante di pino).

Il pino nero, certo, avrebbe dovuto essere gradatamente sostituito con altre essenze più resistenti e di maggior valore commerciale, ma

la pratica della resinazione, in queste fustaie protettive, è sempre molto rischiosa e non andava eseguita in un'epoca in cui non si aveva la disponibilità di fondi per l'immediata sostituzione della specie, nè esisteva alcun progetto organico che prevedesse quest'opera di trasformazione selvicolturale.

Tuttavia, date le condizioni di deperimento progressivo a cui vanno soggette queste fustaie, il piano prevede, nel capitolo dei miglioramenti colturali, la soppressione graduale del pino e la sostituzione con altre essenze, in preferenza, latifoglie. E ciò indipendentemente da quanto prescrive il citato piano di coltura dal 1904 che stabilisce, per le pinete, un turno di 75 anni.

b) Il pino silvestre si è dimostrato tutt'altro che resistente alle avversità del clima invernale.

Tutti i rimboschimenti eseguiti con questa specie, che nel complesso occupa una superficie ragguagliata di soli ettari 18 si presentano, infatti, gravemente falciati dai venti e dalla neve, ed è raro trovare una pianta che non abbia i rami spezzati o che non sia sveltata o stroncata a metà del fusto o comunque contorta o intristita, anche nelle stazioni più fertili e nei terreni pianeggianti.

Per le accennate constatazioni il piano prevede la completa sostituzione nel decennio del pino silvestre con altre essenze più resistenti e pregiate.

c) Gli impianti di ontano napoletano, che interessano una limitata superficie, hanno dato i più lusinghieri risultati.

Questa specie infatti che, come si è accennato, vive spontaneamente mista al faggio sui versanti più soleggiati di tutti il comprensorio montuoso, si è dimostrata preziosissima per la sua capacità di attecchimento nei terreni nudi a fondo roccioso e per la sua resistenza all'aridità, all'impeto dei venti, agli estremi di temperatura e alle forti gelate.

Contrariamente a quanto si è verificato per il pino, l'ontano napoletano ha svolto egregiamente la sua funzione colonizzatrice rendendo fertili e ricchi di humus terreni poveri e dilavati; ma si è resa ancora più preziosa in quanto spontaneamente e con sorprendente vigoria si è insediata sui terreni denudati dagli incendi che portarono alla distruzione di molte pinete nel 1927, creando qui popolamenti densi e coetanei.

L'area dell'ontaneto è venuta conseguentemente ad estendersi notevolmente ed ora occupa, in questa classe economica, una superficie ragguagliata di circa 90 ettari.

Le condizioni vegetative di questi boschi spontanei di ontano sono

buone, anzi sarebbero migliori se i giovani novelleti non avessero dovuto soffrire danni ad opera del pascolo: l'asportazione degli apici vegetativi col morso del bestiame ha provocato, invero, specialmente nei popolamenti spontanei, l'emissione di rami dal colletto radicale, sicchè questi boschi appaiono piuttosto cedui che giovani fustaie.

Il piano delle coltivazioni prevede una più ampia diffusione dell'ontano napoletano nel rimboschimento dei terreni nudi e assegna a questa specie un ruolo di preminenza per il ripopolamento delle pinete degradate da sopprimere a raso.

d) Il rimboschimento artificiale con selvaggioni di faggio in terreni nudi fu limitato a piccolissime superfici sui versanti sufficientemente umidi, fertili e protetti ed esposti prevalentemente a settentrione.

I risultati sono stati veramente lusinghieri se si considera che si sono ottenuti dei gruppi di fustaie molto rigogliose con piante ben formate, alte e sviluppate in diametro e che conservano un sorprendente vigore vegetativo.

Questo esperimento è da considerarsi estremamente dimostrativo perchè dà un sicuro indizio sulle possibilità di impiego di questa preziosa specie per via artificiale.

3. — PIANO DEI TAGLI DELLA PINETA.

Le pinete occupano una superficie di ettari 253,07 di cui il 55% dell'età compresa fra 46 e 60 anni (più propriamente dell'età compresa fra 46 e 50 anni) e il 30% dell'età variabile fra 31 e 45 anni: si tratta quindi di una pineta in prevalenza matura giacchè l'età di utilizzazione, per le accennate condizioni di terreno e di vegetazione, non può andare oltre i 50-55 anni (tav. 18).

Tav. 18. - FUSTAIA ARTIFICIALE: SITUAZIONI NORMALE E REALE DELLE CLASSI CRONOLOGICHE

Situazione	Classi di età				Totale
	1 - 15	16 - 30	31 - 45	46 - 60	
	ettari				
normale	63,27	63,27	63,27	63,26	253,07
reale		35,87	75,64	141,56	253,07
differenza } +			12,37	78,30	90,67
		63,27	27,40		90,67

Il piano dei tagli interessa, nel decennio 1959-68, ettari 109,05 e una massa uguale a mc 6850 (tav. 19), a cui, quindi, corrisponde una ripresa media annua

$$R_r = 685 \text{ mc}$$

Tutti i tagli da eseguire a raso (a strisce) sono dettati, come si è fatto cenno più innanzi, da esigenze strettamente colturali, mentre la ripresa annua fissata in mc 685 rappresenta l'1,81% della provvigione che ascende a mc 37812.

Tav. 19. - FUSTAIA ARTIFICIALE: PIANO DEI TAGLI PER IL DECENNIO 1959-1968

Anno	Particella	Massa		Ripresa	Tipo di taglio *	
		totale	al taglio			
progr.	anno	num.	sup.			
1	1959-60	84	12,53	1561	600	a raso (strisce)
		99	10,41	1462	200	a raso
2	1960-61	99			600	a raso
		101	14,81	1217	180	a raso
3	1961-62	101			490	a raso
		102	11,27	1615	300	a raso (strisce)
4	1962-63	102			400	a raso (strisce)
		67	10,04	1921	400	a raso (strisce)
5	1963-64	67			550	a raso (strisce)
		103	14,77	1715	250	a dirado
6	1964-65	34	6,99	775	400	a raso (strisce)
		65	8,61	2249	400	a raso (strisce)
7	1965-66	65			350	a raso (strisce)
8	1966-67	31	16,28	1879	660	a raso
9	1967-68	31			800	a raso
10	1968-69	31			100	a raso
		28	3,64	648	170	a raso

* Il taglio è limitato alle sole conifere con esclusione delle latifoglie.

La ripresa indicata in mc 685 è quella da considerare ai fini dell'assestamento. E poichè anche alla cubatura delle pinete è stata applicata la tavola del faggio, così la ripresa può ritenersi compresa fra 400 e 500 mc di massa dendrometrica comprensiva cioè della corteccia, dei cimali e delle parti guaste.

IX. I CEDUI DEGRADATI

I. — I cedui, tutti in uno stato di avanzata degradazione, danno luogo ad una compresa che si estende nella parte media e bassa dei ripidi contrafforti che costituiscono i lembi marginali del massiccio montuoso del Cervialto e che si affaccia nella valle del Calore tra i confini del territorio comunale di Montella e di Nusco.

Si tratta di cedui che occupano versanti solcati da profondi torrenti che incidono la roccia calcarea determinando una configurazione tutta a valloni e a crinali, sicchè si hanno due diverse esposizioni predominanti: quella a sud-ovest e quella a nord-ovest.

Tutti questi cedui, la cui superficie boscata arriva in complesso, ad ettari 426,76, sono costituiti da essenze caratteristiche della zona submontana del castagno; più propriamente, mentre nei popolamenti esposti a sud-ovest predominano il carpino nero, il leccio, l'orniello, l'acero opalo e la roverella, le particelle dei versanti a nord-ovest, e perciò più umidi dei primi, danno luogo ad una consociazione formata dal faggio, dall'ontano napoletano, dall'acero e anche dal castagno che per altro è allo stato sporadico.

Lo stato di degradazione di questi cedui è il risultato di tre cause ciascuna, per altro, decisiva: l'incendio, il pascolo, i tagli abusivi. In particolare, il persistente succedersi dei tagli abusivi ha portato alla soppressione quasi completa delle matricine e ha determinato la formazione di soprassuoli in gran parte disetanei e molto lontani dalla capacità produttiva della stazione di questi boschi cedui. Non mancano anzi, poi, ampie aree (cedui dei versanti più prossimi all'abitato di Bagnoli) ridotti, a causa di intensi e frequenti tagli, a veri e propri cespuglieti che tendono in un tempo non certo troppo lontano, a scomparire, mentre il terreno già reso sterile, arido e roccioso va trasformandosi in nude pietraie improduttive.

Fig. 19. — Valle Piana. - Fustaia coetanea di faggio in rinnovazione. - Novellame di anni 14 dopo il 2° taglio secondario. - Classe di fertilità buona (2°).

Fig. 20. — Raja Magra. - Fustaia coetanea di faggio in rinnovazione. - Dopo un intenso taglio dei soggetti più vigorosi, le piante superstiti esili e filate sono soggette a gravi danni ad opera del vento.

Fig. 21. — Serroncelli. - Piante del vecchio ciclo opportunamente diramate prima del taglio di sgombro su una perticaia adulta.

Fig. 22. — Vado dell'Asta. - Pineta artificiale di 50 anni sottoposta a resinazione nel 1949

Fig. 23. — Vado dell'Asta. - Colture agrarie irrazionalmente praticate nei terreni pianeggianti delle pinete artificiali.

Fig. 24. — Corsa dei Cavalli. - Ontaneto spontaneo succeduto spontaneamente alla pineta dopo un incendio del 1927.

Fig. 25. — Vado dell'Asta. - Pineta artificiale di anni 48 fortemente danneggiata dagli agenti meteorici.

Fig. 26. — Valle di Ciccantonio. - Novellame di ontano napoletano che si insedia spontaneamente nel ginestreto dopo il taglio della pineta avvenuto nel 1948-49.

Si tratta poi di cedui in prevalenza di media età con un'ampia area di età maggiore di 24 anni (tav. 20).

Comunque, poi, questi cedui vanno al più presto ricostituiti, resi più produttivi: nonostante l'acclività delle pendici e la degradabilità del terreno, facile al dilavamento, le condizioni ambientali e in particolare quelle climatiche (piovosità) del comprensorio sono tali da consentire l'allevamento di cedui di buona produttività e tale da soddisfare, essi soli, alle esigenze dell'uso civico di legna della popolazione, solo che venissero fatti cessare i tagli ed il pascolo, a cominciare da quello caprino, che deteriorano sempre più il bosco compromettendone seriamente la conservazione.

Tav. 20. - CEDUO DEGRADATO: SITUAZIONI REALE E NORMALE DELLE CLASSI CRONOLOGICHE

Situazione	Classe cronologica					Superficie totale
	I. 1-6 anni	II. 7-12 anni	III. 13-18 anni	IV. 19-24 anni	V. 25 ed oltre	
	ettari					
reale	47,40	139,86	168,69	82,46	96,35	534,76
normale	133,69	133,69	133,69	133,69		534,76
differenza	+		6,17	35,00		137,52
	-	86,29			51,23	137,52

Che si tratti di terreni la cui classe di produttività sia da annoverare fra le buone, lo dimostrano i numerosi appezzamenti boscati di proprietà private inclusi nei boschi comunali o con questi confinanti che costituiscono — perchè immuni da ogni danneggiamento — tante piccole oasi formate da ottimi cedui e da rigogliosi castagneti da frutto.

2. — Il miglioramento culturale di questi cedui, facilmente realizzabile, non può non poggiare su due ordini di lavori: sul rinfoltimento e sulla razionalità dei tagli di succisione e di tramarratura. Ma è chiaro, qualsiasi taglio tecnicamente utile e consigliabile, può divenire pregiudizievole se continuano i danneggiamenti e il pascolo: dopo il taglio invero il pascolo potrebbe compromettere definitivamente la conservazione del bosco, accentuare i fenomeni di denudamento e di degradazione delle pendici su cui si trovano questi cedui e provocare, quindi, gravi rovine anche di natura idrogeologica agli abitati e alle colture sottostanti.

Ma la soppressione del pascolo e il divieto di tagli disordinati sono

due provvedimenti di dubbia attuazione; e a parte le ragioni tecniche, proprio a causa di tali timori, del resto molto fondati, il piano non prevede alcun taglio definitivo. Solo prevede interventi colturali su una limitata superficie di ettari 159,33 (inferiore ad un terzo della estensione totale) e cioè tagli di succisione dei cedui più invecchiati e di cedui a densità meno rada per i quali i risultati del taglio sono meno incerti grazie alla maggiore fertilità della stazione e alle migliori condizioni vegetative del soprassuolo.

Questi tagli però, di cui si dirà più dettagliatamente nel capitolo del piano delle coltivazioni, hanno solo carattere indicativo e possono venire dilazionati se dovessero mancare i mezzi che garantiscano l'esito positivo dei lavori.

X. I NUOVI RIMBOSCHIMENTI

I. — RISULTATI DEI RECENTI INTERVENTI.

Le opere sistematorie tanto intensive quanto estensive effettuate nella prima metà di questo secolo non si sono dimostrate adeguate all'ampiezza e all'importanza del bacino; e di qui il progetto generale di massima del 1951 elaborato dall'Amministrazione forestale dello Stato che prevede un'organica e sistematica serie di interventi finanziabili dalla Cassa del Mezzogiorno.

In attuazione del ricordato progetto sono state studiate e rese esecutive diverse perizie di stralcio e con i relativi finanziamenti, oltre alle opere intensive, sono stati eseguiti a tutt'oggi nel territorio comunale in esame rimboschimenti di terreni nudi su una superficie complessiva di ettari 372,66*.

I nuovi rimboschimenti, effettuati con il sistema della lavorazione del terreno a gradoni, per l'incalzare di fondate ragioni sociali e per la carenza di buone piantine di specie adatte alle condizioni del terreno, non hanno dato i risultati voluti. L'uso eccessivo di selvaggioni di faggio, anche sui terreni nudi e sui versanti soleggiati e l'azione negativa del

* La somma spesa per tali lavori è stata di circa 77 milioni di lire.

pascolo svoltosi in modo vandalico in tutto il perimetro dei rimboschimenti, spiegano l'esito negativo dei recenti rimboschimenti.

Tuttavia non mancano nelle vallette più protette, al riparo di densi ginestreti e felciai, che ostacolano l'accesso del bestiame, gruppi sporadici di piantine, specialmente di ontano napoletano, di pino nero, di acero montano e di cerro, che hanno resistito a tanta distruzione.

La superficie conguagliata ricoperta da piantine forestali può ritenersi di circa 45 ettari pari a circa il 12% di quella totale.

2. — I NUOVI LAVORI.

Non vi è dubbio alcuno che il rimboschimento di queste pendici una volta boscate ed ora denudate del manto forestale debba essere attuato integralmente secondo il programma originario studiato dal Di Tella agli inizi di questo secolo e ripreso nel 1951 dall'Amministrazione forestale con il citato progetto di massima in corso di finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno: esigenze di pubblica necessità, quali la funzione idrogeologica del bosco, e considerazioni di carattere economico, consigliano, impongono di continuare la via intrapresa.

Tav. 21. - RIMBOSCHIMENTO: PIANO DEI TAGLI PER IL DECENNIO 1959-1968

progr.	Anno		Particella		Massa		Ripresa	Tipo di taglio
	anno	mm.	sup.	totale	al taglio*			
1	1965-66	64	8,08	358	250	430	a raso Pino nero	
		62	15,15	476	180		a raso Pino silv. e Pino nero	
2	1966-67	62	15,15	476	120	120	a raso Pino silv. e Pino nero	
3	1968-69	63	12,64	585	280	510	a raso Pino silv. e Pino nero	
		18	11,38	498	80		a raso Pino silv.	
		27	25,94	487	150		a raso Pino nero e Pino silv.	

* Il taglio è limitato alle sole conifere con esclusione delle latifoglie.

Il pascolo, infatti, su questi terreni aridi e superficiali, formato da una vegetazione erbacea molto povera e instabile, tende a scomparire per l'azione erosiva e dilavante delle acque e ad essere sostituito da squalide e nude pietraie.

L'esercizio della pastorizia quindi accentua il fenomeno della de-

gradazione, tanto da rendere in breve tempo sempre più improduttivo il terreno, fino a ridurlo completamente inadatto all'insediamento della vegetazione forestale.

Comunque, al fine di non creare difficoltà immediate all'industria della pastorizia locale e per eseguire con cura e diligenza tutti i lavori, pare opportuno procedere con la necessaria gradualità nell'impianto dei nuovi boschi.

Non è forse superfluo ricordare che alla formazione di questa classe economica concorrono anche particelle con piccoli gruppi di pinete artificiali i quali, all'epoca del rimboschimento vanno utilizzati a raso secondo il piano dei tagli. La massa totale da utilizzare nel decennio 1959-69 è di mc 1060 (tav. 21).

XI. LE TERRE NUDE DA RIMBOSCHIRE

I terreni nudi ma suscettibili di rimboschimento occupano una superficie di ettari 298,13 e cioè un'area considerevole.

Si tratta di terreni molto poveri destinati da tempo al pascolo e che assicurano redditi veramente minimi allo stesso pascolo mentre la degradazione continua inesorabile. Si tratta quindi di terre proprie della selvicoltura e che andrebbero al più presto rimboschite.

Tuttavia, poichè il rimboschimento di tali terre costituisce un'operazione non solo difficile, per le resistenze che oppongono il clima e il terreno, ma anche molto oneroso, in quanto legato alla sistemazione montana; poichè l'area pascoliva con il rimboschimento, sia pure graduale, di tutte queste terre nude verrebbe a contrarsi in misura apprezzabile, così tale problema non pare, oggi, tempestivo.

Queste terre vanno riconquistate dalla selvicoltura. È questo un punto fermo. Ma è altrettanto un punto fermo che la riuscita dei rimboschimenti non può poggiare su vincoli e divieti ma sul miglioramento dei pascoli pianeggianti e sull'introduzione della praticoltura: solo quando sarà possibile sostituire la pastorizia brada con una zootecnica basata sull'allevamento dei bovini in un ambiente di economia montana che risponda alle esigenze dei tempi e dei progressi altrove realizzati, solo allora si potrà intensificare il rimboschimento delle pendici nude e rendere più produttive queste terre.

XII. PIANO DELLE COLTIVAZIONI

A) CENNI SUI LAVORI COLTURALI.

a) *Rimboschimento delle radure nella faggeta.* — Si tratta di poche decine di ettari (tav. 22) sparsi sul versante ovest del Cervialto che vanno rimboschiti in parte con abete bianco (caso della fustaia pura di faggio) e in parte con ontano napoletano e faggio (caso della fustaia mista) che non si sono rinnovati nella misura desiderata a causa dei tagli di rinnovazione eseguiti molto intensamente.

Tav. 22. - CLASSI ECONOMICHE DELLE FUSTAIE DI FAGGIO: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

num.	Particella		Descrizione dell'intervento
	superficie totale	Superficie ragguagliata da rinfoltire	
<i>Faggeta pura</i>			
274	18,43	2,74	Piantagione di abete bianco.
<i>Faggeta mista *</i>			
297	15,05	3,00	Piantagione di ontano napoletano e (a scopo sperimentale) semina di faggio previa zappettatura nelle aree prive di rinnovazione ricoperte da vegetazione erbacea (graminacee).
298	18,02	4,00	Come la 297.
304	22,05	4,00	Come la 297.
305	24,40	4,00	Come la 297.
307	19,74	4,00	Come la 297.
308	24,33	5,00	Come la 297.
309	17,87	4,00	Come la 297.
310	14,46	3,00	Come la 297.
311	16,19	3,00	Come la 297.

* I lavori indicati per la faggeta mista vanno eseguiti alla fine del decennio qualora non si sia verificata la rinnovazione naturale.

b) *Rimboschimento dei terreni nudi.* — Le considerazioni svolte nel capitolo descrittivo de *i nuovi rimboschimenti* inducono a prevedere, per il prossimo decennio, un programma di rimboschimenti di terreni nudi molto limitato sia per quella gradualità che ragioni tecniche e finan-

ziarie consigliano e sia per non sottrarre da un anno all'altro un'ampia superficie al pascolo.

Per non compromettere i lavori eseguiti con parziale esito favorevole, questo piano di coltivazione prescrive, come indilazionabili, i rimboschimenti, i risarcimenti e le cure colturali solo in quelle particelle ove sopravvivono i resti di recenti rimboschimenti e dove esiste la matrice del bosco grazie alla presenza di gruppi superstiti di latifoglie adulte (tav. 23).

I nuovi rimboschimenti poi vengono limitati solo a quei terreni ove le fustaie artificiali di pino nero o di pino silvestre sono state soppresse o dovranno sopprimersi per motivi di ordine colturale (tav. 24).

In complesso si prevede di rimboschire nel decennio una superficie complessiva di ettari 256,63 (di cui 220,19 della compresa dei nuovi rimboschimenti e 36,44 della compresa delle fustaie artificiali). Invece i terreni nudi atti al rimboschimento che occupano una superficie di ettari 298,13 dovrebbero rimanere temporaneamente a disposizione del pascolo. Qui l'introduzione della coltura forestale secondo le previsioni del piano delle coltivazioni (tav. 25) potrà aver luogo solo quando le esigenze della pastorizia lo consentiranno.

Comunque, poi, i criteri a cui dovrebbe uniformarsi il rimboschimento dei terreni nudi possono riassumersi in tre punti.

1) Nella lavorazione del terreno, per ridurre il costo del rimboschimento, può farsi largo uso delle buche o delle sezioni di gradoni. I gradoni, invece, dovranno essere di preferenza usati sulle pendici più inclinate ove necessiti frenare subito i fenomeni di erosione e contenere l'afflusso idrico ai fini della correzione dei torrenti.

2) Nella scelta delle specie legnose dovrà tenersi di mira la creazione di boschi misti di conifere e di latifoglie; ciò perchè i boschi puri di conifere sono soggetti alla distruzione degli incendi e non rispondono sempre a razionali principi di ordine biologico.

E così, in sostituzione delle piante di pino nero e di pino silvestre, soppresse o da sopprimere nel decennio, può essere impiegato l'ontano napoletano che già spontaneamente va succedendo su vaste superfici alle pinete distrutte da incendio, come si è fatto più innanzi cenno. All'ontano può associarsi, nei versanti a nord e nelle stazioni vallive più umide e protette, il faggio e l'abete bianco a piccoli gruppi.

Sulle pendici più aride esposte prevalentemente a sud i terreni nudi potranno invece essere ricoperti da un'associazione di ontano napoletano e di pino nero di Villetta Barrea che ha dato migliore prova del

Tav. 23. - CLASSE ECONOMICA DEI NUOVI RIMBOSCHIMENTI: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

Particella num.	superficie totale	Superficie raeguagliata		Descrizione dell'intervento
		da rim- boschire	da risarcire	
16	31,26	31,26		Piantagione di pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano sulle pendici più sterili e soleggiate e abete bianco e faggio nelle aree vallive più fertili.
26	34,47	34,47		Come la 16.
27	25,94	11,00		Piantagione di abete bianco, faggio e ontano napoletano, dopo la soppressione a raso della pineta.
30	7,10		6,00	Piantagione di abete bianco e faggio nelle zone fertili, altrove ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea.
40	9,01	9,01		Come la 16.
42	29,64	29,64		Piantagione di abete bianco e faggio nelle aree più fertili, pino nero e ontano napoletano nelle meno fertili.
44	20,03		2,00	Piantagione di ontano napoletano.
52	25,81	18,81		Piantagione di pino nero Vill. Barrea, ontano napoletano e acero montano. Abete bianco nelle zone fertili.
54	13,39		13,39	Parziale decespugliamento nei ginestreti per liberare le piantine dall'aduggiamento. Piantagione di pino nero Vill. Barrea, acero montano e ontano napoletano.
55	5,54		5,54	Come la 54.
56	12,63		12,63	Come la 54.
58	15,34	15,34		Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea a gruppi.
59	11,75		4,00	Piantagione di ontano napoletano e acero montano. Periodiche sarchiature e decespugliamento parziale nelle vallette per liberare dall'aduggiamento le piantine di abete bianco.
62	15,15	14,19		Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea dopo la soppressione a raso dei gruppi di pineta esistenti.
63	12,64	11,64		Come la 62.
64	8,08	7,08		Come la 62.
66	8,90	8,90		Piantagione di pino nero Villetta Barrea, ontano napoletano e acero montano a gruppi.
73	16,10		15,00	Parziale decespugliamento delle ginestre per liberare le piantine di acero dall'aduggiamento. Risarcimento con piantagione di acero montano e pino nero Villetta Barrea e con semina di cerro su terreno lavorato a buche e a gradoni.
74	5,58		3,08	Come la 73.
76	15,47		13,47	Piantagione di pino nero Villetta Barrea e acero montano e rinfoltimento della pineta rada.
80	8,08	6,08	2,00	Piantagione di ontano napoletano e pino nero. Rimboschire anche i terreni a coltura agraria.
82	14,26	13,59		Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea a gruppi.
83	3,83		1,50	Come la 82.
85	7,03		2,03	Rinfoltire con ontano napoletano e abete bianco a scopo sperimentale.
88	9,18	9,18		Piantagione di pino nero Villetta Barrea, ontano napoletano e acero montano a gruppi.
97	6,45		6,45	Come la 82.

pino laricio e del pino nero d'Austria. Potranno anche trovare impiego l'acero opalo, l'acero montano a piccoli gruppi, il cerro, con semine su gradoni e piazzole ed il carpino nero, quest'ultimo, particolarmente nei terreni superficiali e sui costoni a fondo roccioso.

Tav. 24. - CLASSE ECONOMICA DELLE FUSTAIE ARTIFICIALI: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

num.	Particella		Superficie	Descrizione dell'intervento
	Superficie totale	da rimboschire		
28	3,64		2,00	Piantagione di abete bianco, faggio e ontano napoletano.
31	16,65	16,65		Piantagione di abete bianco e faggio.
32	5,87		2,00	Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea.
34	6,99		3,50	Come la 28.
46	5,64		3,00	Come la 32.
65	9,30		3,00	Come la 28, dopo il taglio della pineta.
67	15,85		8,00	Piantagione di ontano napoletano, faggio e castagno dopo il taglio a strisce della pineta.
78	11,02		6,00	Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea. Diradare la pineta lasciando per ogni buca solo gli elementi più vigorosi. Potare i rami bassi già in parte secchi, per evitare il pericolo di incendio.
84	13,79	7,00		Come la 32, dopo il taglio a strisce della pineta.
86	7,34		2,00	Come la 32.
87	8,99	2,00	2,00	Piantagione nelle radure, in alto, di pino nero Villetta Barrea e ontano napoletano. Rinfoltimento della pineta con abete bianco e faggio.
99	10,41	2,00	1,70	Piantagione di abete bianco dopo la soppressione a raso della pineta.
101	14,81	3,00	2,00	Piantagione di abete bianco e faggio, dopo la soppressione a raso dei gruppi di pineta.
102	11,82	5,00	3,00	Come la 101.
103	15,48		2,00	Piantagione di faggio e abete bianco sulle pendici a settentrione e ontano napoletano altrove.
121	10,70		4,00	Rinfoltire con ontano napoletano e faggio. Diradare l'ontaneto riservando un solo elemento per ceppaia.
122	10,74		2,00	Piantagione di faggio e ontano napoletano.
135	9,62		2,00	Piantagione di abete bianco su terreno lavorato a buche.
136	10,98	0,79		Piantagione a gruppi di abete bianco e ontano napoletano.

3) Per quanto concerne le cure colturali, occorre dare grande importanza ai risarcimenti e limitare, il più che sia possibile, i diserbi.

È facile osservare, infatti, come la presenza della vegetazione erbacea ed arbustiva spontanea (specialmente ginestre e felci) sia di grande protezione per le giovani piantine perchè le difendono dalle gelate e dalle intemperie invernali e le aiutano a superare le crisi idrologiche durante la siccità estiva.

Tav. 25. - CLASSE ECONOMICA DEI TERRENI NUDI DA RIMBOSCHIRE: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

num.	Particella		Superficie	Descrizione dell'intervento
	superficie totale	ragguagliata da rimboschire		
4	15,26	15,26		Piantagione di castagno o altra essenza a rapido accrescimento, subito dopo il taglio a raso del castagneto.
18	11,38	10,97		Piantagione di abete bianco, faggio e ontano napoletano.
20	29,62	29,62		Piantagione di ontano napoletano, pino nero Vill. Barrea e acero montano. Nelle vallette più fertili abete bianco. Rimboschire anche i terreni a coltura agraria.
37	30,14	28,14		Come la 20.
51	18,80	18,80		Come la 20.
70	25,91	25,91		Come la 20.
71	14,37	9,59		Piantagione di ontano napoletano, faggio e abete bianco, succidendo preventivamente le ceppaie intristite e danneggiate.
72	22,70	22,70		Come la 20.
91	4,20	4,20		Succisione delle ceppaie e piantagione di pino nero Vill. Barrea, acero opalo, carpino nero e cipresso su terreno lavorato a buche.
98	10,06	9,15		Piantagione di ontano napoletano, faggio e pino nero Vill. Barrea su terreno lavorato a gradoni e a buche. Rimboschire anche i terreni a coltura agraria.
104	15,81	15,81		Piantagione di pino nero Vill. Barrea e ontano napoletano a gruppi. Rimboschire anche i terreni a coltura agraria.
137	7,51	6,45		Piantagione di abete bianco, faggio, ontano napoletano e acero montano a gruppi.
138	8,77	8,77		Piantagione a gruppi di pino nero Vill. Barrea e ontano napol.
153	49,54	44,44		Come la 138.
154	34,06	27,30		Come la 138.

È consigliabile pertanto di non sopprimere mai completamente la copertura vegetale erbacea ma di operare dei leggeri diradamenti intorno

alle piantine solo laddove si verifichi un eccessivo aduggiamento o danni per accumulo di neve.

b) *La ricostituzione dei cedui degradati.* — I miglioramenti colturali dei cedui consistono, come è noto, in tagli di succisione, nei rinfoltimenti e nel ripristino della matricinatura.

Il taglio di succisione è certamente l'intervento più importante e va quindi eseguito con la maggiore cura possibile.

Ove il terreno lo consenta, per favorire una maggiore emissione di polloni radicali, dovrà procedersi ad una energica tramarratura, pratica questa già realizzata con soddisfacenti successi dall'ispettorato forestale di Avellino in altri boschi cedui dell'Irpinia.

Il piano dei tagli per questo decennio prevede la succisione di una superficie di ettari 159,33 tale da consentire la produzione di buona parte del combustibile per l'uso civico della popolazione: dai predetti tagli di succisione vanno tuttavia riservate un buon numero di matricine (da 100 a 150 per ettaro) anche a gruppi, solo là dove sia possibile reclutare piante nate da seme o buoni polloni.

Il rinfoltimento delle aree di ceduo a densità rada e delle frequenti radure potrà ottenersi con l'impiego di latifoglie da scegliersi a seconda dell'esposizione e del terreno fra quelle spontanee che già formano il popolamento dei cedui. Così potrà farsi uso dell'ontano napoletano, dell'acero opalo, del carpino nero, dell'orniello e del leccio e della roverella.

Per migliorare poi il valore del soprassuolo è consigliabile impiegare anche le conifere fra cui è da preferirsi il pino nero Villetta Barrea e il cipresso dell'Arizona.

I lavori di rinfoltimento vanno eseguiti con gradualità subito dopo i tagli di succisione ed interessano una superficie ragguagliata di ettari 42,50 (tav. 26).

Questo piano, a scopo indicativo prevede (tav. 27) di completare nei prossimi decenni i lavori di succisione su ettari 201,04 e di rinfoltimento su 65,50; mentre esclude da ogni possibilità di ricostruzione artificiale i cedui in contrada « Calende » che occupano una superficie di ettari 66,39 su terreni rocciosi ripidi ed inaccessibili.

c) *La ricostituzione delle fustaie degradate.* — La degradazione delle fustaie dovuta quasi esclusivamente all'azione antropica (tagli e pascoli abusivi, incendi) è generalmente caratterizzata da una sensibile deficienza di provvigione e pertanto i miglioramenti colturali non pos-

Tav. 26. - CLASSE ECONOMICA DEI CEDUI DEGRADATI: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

Particella num.	Superficie totale	Superficie ragguagliata		Età (media)	Descrizione dell'intervento
		da succidere	da rinfoltire		
<i>Lavori da eseguire nel decennio 1959-1968</i>					
25	11,70	6,20	5,50	5	Decespugliamento parziale nei ginestreti per liberare le piantine dall'aduggiamento. Nelle radure piantagione di ontano napoletano, pino nero Vill. Barrea e acero montano su terreno lavorato a buche. Semina di cerro su piazzole nelle aree fertili. Recinzione con chiudenda.
38	13,14	6,64	6,50	5	Come la 25.
39	22,56	10,56	12,00	5	Come la 25, compresi i due ettari a coltura agraria.
124	9,25	9,25		15	
130	12,96	3,46	9,50	25	Piantagione di pino nero Vill. Barrea, ontano napoletano e acero montano.
155	2,13	2,13		20	
156	4,43	4,43		20	
157	6,21	6,21		20	
158	3,73	1,73	2,00	30	Nelle radure piantagione di carpino nero, ontano napoletano e pino nero Vill. Barrea.
159	9,05	9,05		32	
161	15,04	15,04		22	
173	10,28	8,78	1,50	30	Nelle radure piantagione di pino nero Villetta Barrea, carpino nero e acero montano su terreno lavorato a buche.
179	5,02	3,52	1,50	14	Come la 178.
180	6,71	4,71	2,00	14	Come la 178.
181	2,87	2,87		18	
182	3,61	3,61		14	
202	12,97	10,97	2,00	30	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea e carpino nero su terreno lavorato a buche.
216	8,38	8,38		13	
217	16,10	16,10		14	
219	9,42	9,42		13	
242	16,27	16,27		13	

Segue Tav. 26. - CLASSE ECONOMICA DEI CEDUI DEGRADATI: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

Particella num.	superficie totale	Superficie ragguagliata		Descrizione dell'intervento
		da suc- cidere	da rin- foltire	
<i>Lavori da eseguire dopo il 1968-69</i>				
1	14,74	12,74	2,00	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea, cipresso e ontano napoletano.
2	14,92	11,92	3,00	Come la 1.
5	15,09	12,09	3,00	Come la 1.
9	13,56	10,56	3,00	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea e semina di cerro su terreno lavorato a buche e a piazzole.
10	13,12	10,12	3,00	Come la 9.
11	11,70	8,70	3,00	Come la 9.
12	5,17	5,17		Matricinatura intensiva per la conversione ad alto fusto, ove possibile.
13	13,12	9,12	4,00	Come la 1.
19	17,99	13,99	4,00	Come la 9.
22	4,00	2,50	1,50	Piantagione di pino nero Vill. Barrea su terreno lavorato a buche.
35	8,47	5,97	2,50	Piantagione di pino nero Vill. Barrea, acero opalo e carpino nero su terreno lavorato a buche e a gradoni.
49	12,51	9,51	3,00	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea, carpino nero e ontano napoletano; semina di cerro su terreno lavorato a buche e a gradoni.
50	10,73	8,23	2,50	Come la 35.
68	9,67	3,17	6,50	Piantagione di pino nero Vill. Barrea, cipresso e carpino nero su terreno lavorato a gradoni.
69	12,27	9,27	3,00	Piantagione di pino nero Vill. Barrea, carpino nero e acero opalo su terreno lavorato a buche e a gradoni.
92	7,51	3,51	4,00	Come la 68.
93	20,58	14,58	6,00	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea e cipresso.
123	4,51	4,51		
139	3,38	3,38		
140	2,89	2,89		
141	4,89	4,89		
243	12,39	9,39	3,00	Nelle radure piantagione di pino nero Vill. Barrea, ontano napoletano, carpino nero e faggio.
267	16,51	12,51	4,00	Come la 243.
270	13,29	8,79	4,50	Nelle radure piantagione di ontano napoletano, carpino nero e pino nero Vill. Barrea su terreno lavorato a gradoni e a buche.
312	3,53	3,53		

Tav. 27. - CLASSE ECONOMICA DELLE FUSTAIE DEGRADATE: PIANO DELLE COLTIVAZIONI

Particella num.	superficie totale	Superficie da rinfoltire	Descrizione dell'intervento
8	7,43	2,50	Come la 3.
17	12,93	4,60	Piantagione di abete bianco e faggio a gruppi.
24	7,70	2,00	Piantagione di abete bianco, ontano napoletano e acero montano contemporaneamente al rimboschimento della limitrofa part. 37.
41	14,56	1,50	Piantagione di abete bianco e faggio a gruppi, sopprimendo in parte i vecchi soggetti di faggio malandati. Eseguire i lavori contemporaneamente a quelli delle limitrofe particelle 42 e 55.
45	19,82	4,00	Piantagione di abete bianco e faggio limitatamente alle vallate più fertili ove quest'ultima specie va insediandosi spontaneamente. Sopprimere a raso il pino silvestre.
53	4,03	2,00	Piantagione di ontano napoletano e semina di cerro contemporaneamente al rimboschimento della limitrofa particella 37.
57	18,25	6,00	Piantagione di ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea a gruppi.
61	15,02	3,00	Piantagione di ontano napoletano e pino nero Vill. Barrea nelle esposizioni soleggiate e abete bianco nei versanti più freschi. Sopprimere a raso il pino silvestre.
116	5,69	2,50	Piantagione di ontano napoletano su terreno lavorato a buche.
132	18,90	9,50	Piantagione di ontano napoletano.
160	3,96	2,00	Piantagione di abete bianco in alto e ontano napoletano in basso dopo prudenziale eliminazione delle piante più vecchie e deperienti.
177	9,61	2,00	Come la 160.
183	5,98	3,00	Piantagione di ontano napoletano, pino nero Vill. Barrea e carpino nero.
184	11,26	2,00	Come la 183.
201	9,73	3,00	Come la 183.
203	8,89	5,00	Come la 183.
218	11,44	1,50	Come la 183.
281	9,15	4,50	Piantagione a gruppi di ontano napoletano, carpino nero e pino nero Villetta Barrea.
283	38,72	20,00	Piantagione di acero, carpino nero, ontano napoletano e pino nero Villetta Barrea.

sono non poggiare sul rinfoltimento artificiale oltre che nella difesa dal taglio e dal pascolo.

A tale fine converrà ricorrere all'impiego:

— dell'abete bianco e del faggio a piccoli gruppi per colmare le aree rade delle faggete esposte a settentrione o nelle stazioni più protette;

— all'ontano napoletano e all'acero montano per ricostituire le faggete miste nei versanti più soleggiati.

Nelle radure più ampie e nelle pendici esposte a sud, maggiormente soggette all'aridità estiva, in associazione all'ontano napoletano converrà impiegare il pino nero di Villetta Barrea, l'acero opalo, il carpino nero ed il cerro (quest'ultimo da seminare su piazzole).

Nelle particelle infine ove abbondano vecchie piante capitozzate, danneggiate, deperienti ed a chioma molto espansa, può procedersi alla graduale soppressione dei soggetti più malandati prima dell'inizio dei lavori di rinfoltimento, sempre che l'alleggerimento della copertura non possa essere in qualche modo pregiudizievole. In complesso il piano prevede il rinfoltimento artificiale di una superficie ragguagliata di ettari 125,34 (di cui 88,60 nelle fustaie degradate, 34,00 nelle fustaie miste e 2,74 nelle fustaie pure).

B) COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE.

Oggi, e soprattutto domani, non è più possibile interessare tagliate ampie, molto estese — ragioni tecnico-economiche non facilmente superabili consigliano, anzi impongono tagli modesti, tanto in termini di superficie quanto in termini di massa —; e l'impiego della teleferica, il cui impianto è sempre notevolmente costoso, trova una remora; e l'utilità di allargare la rete delle strade forestali propriamente dette si palesa evidente.

Di qui la necessità che il Comune si accinga — sia pure con gradualità — ad ampliare la rete stradale forestale — a costruire, in particolare, quattro strade che si indicano per sommi capi e per ordine di urgenza.

a) *Strada per Valle d'Acero e Vallone Raja Magra.*

Si tratta di una via che partendo dalla rotabile principale in località Colle del Leone giunga a Valle d'Acero attraversando le particelle 258, 257, 256, 255, 225, 224, 223, 221, 222. Quindi dopo aver attraversato la particella 203 (quota alta) giunga alla contrada Apeticchia

(particella 205) e scendendo attraverso il vallone Raja Magra lungo i limiti inferiori delle particelle 191 e 192 si porti al Piano Laceno innestandosi, qui, alla rotabile principale già esistente.

b) *Strada per Valle Bona.*

Questa strada dovrebbe innestarsi, presso la particella 224, alla rotabile per Valle d'Acero ora descritta e giungere a Valle Bona attraversando le particelle 254, 280, 278 (quota bassa) e 276 (quota bassa) 275 e 271 (quota bassa) fermandosi in località Valle Bona in prossimità del demanio comunale di Acerno.

c) *Strada del Cerviarolo di Laceno e del Cervialto.*

Tale strada dovrebbe innestarsi alla rotabile principale esistente in prossimità del Villaggio Laceno e, percorrendo le particelle 171, 148, 149 e 131, giungere a tergo della Caserma Tronola. Qui con un tornante prendere quota e portarsi alla Valle Giamberardino per poi accostarsi ai limiti della proprietà forestale di Calabritto, percorrendo le particelle 172, 197, 212, 239 e 241.

Questo braccio potrebbe prolungarsi, nei prossimi decenni, nelle quote più elevate del M. Cervialto (versante nord) e quindi raggiungere il complesso boscato del Piano Sazzano.

d) *Strada del Piano Migliato.*

Questa via dovrebbe costituire il prolungamento della strada principale interrotta in località Colle del Leone, presso la particella 260.

Il tracciato dovrebbe percorrere le particelle 295, 296, 297, 298, 304, 305, 310 e 311, attraversare il Piano Migliato di Bagnoli e, rasentando il Piano Migliato di Calabritto, giungere alla Valle del Gaudio ove si collegherebbe alla rotabile già progettata per unire il Monte Polveracchio con il centro urbano di Calabritto.

Le prime due strade interessano quasi tutto il complesso boscato del M. Raja Magra e sono da considerare le più urgenti e le più utili per la valorizzazione dei prodotti dei tagli intercalari prescritti dal piano in questo primo decennio per tutte le fustaie di media età in contrada Valle d'Acero e Valle Bona.

La rotabile del Piano Migliato poi è non solo importante per l'esbosco dei prodotti legnosi del vasto comprensorio sito a sud-ovest del M. Cervialto, ma anche perchè servirà di collegamento con i boschi di Calabritto e di Acerno.

Solo con la costruzione di queste rotabili, insomma, si potrà porre termine alla riprovevole consuetudine di aprire piste di smacchio provvisorie su tracciati molto ripidi man mano che vengono effettuate le utilizzazioni forestali: tali piste, che hanno durata molto breve, durante il periodo invernale diventano il centro di raccolta di acque torrentizie provocando gravi dissesti ed erosioni nel terreno molto sciolto e incoerente e sono da considerarsi dannose e da evitare sostituendole con bracci stradali, con fondo in terra, a pendenza molto lieve*.

C) I MEZZI FINANZIARI.

I lavori indicati sia pure per sommi capi — sia perchè vanno eseguiti con gradualità e sia perchè si tratta di attuare, a parte le strade, opere estensive — non richiedono ingenti e massicci finanziamenti, ma piuttosto interventi finanziari tempestivi, continui.

Comunque, alle spese occorrenti per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari in genere, compresa la costruzione delle opere relative alle sistemazioni idraulico-forestali, alle strade forestali, di cui si è fatto cenno, o di altre che comunque fossero giudicate urgenti, alle teleferiche e via dicendo si dovrà provvedere:

a) con il *fondo delle miglioriie boschive*, con il fondo cioè formato da una percentuale da prelevarsi dagli incassi dei tagli boschivi e che fissata, di volta in volta, dall'autorità forestale in relazione all'entità dei lavori da eseguire, non potrà, comunque, superare il 25% dell'importo della vendita dei lotti boschivi. Tale somma, versata alla camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino deve intendersi a disposizione dell'ispettorato forestale di Avellino;

b) con i mezzi che lo Stato, eventualmente, destinasse a favore dei boschi e della montagna, in genere, trattandosi di boschi di alta montagna che assolvono una particolare, delicata, insostituibile funzione di difesa idrogeologica.

* Le strade programmate, che si svolgono tutte su percorsi a modesta pendenza e per lunghi tratti quasi pianeggianti, si prestano a rimanere efficienti per lungo tempo anche su fondo naturale qualora mancasse la possibilità finanziaria di costruire subito la massicciata e le altre opere d'arte.

Lo studio dei tracciati in sede esecutiva va fatto con molta diligenza seguendo i criteri normalmente prescritti per le strade forestali di montagna. La pendenza comunque non dovrebbe superare il 9% e la carreggiata non dovrebbe avere una larghezza inferiore a m. 3.

Fig. 27. — Costa di Chianizza. - Ceduo fortemente degradato dal pascolo e dai tagli abusivi, ridotto allo stato di cespuglieto.

Fig. 28. — Piscacca. - Ceduo misto degradato a causa del pascolo e dei tagli abusivi.

XIII. USO CIVICO DI LEGNO E DI PASCOLO

I. — IL DIRITTO DI USO CIVICO.

Il decreto 6 agosto 1938 del Commissario per la liquidazione degli usi civici riconosce ai cittadini di Bagnoli Irpino il diritto di pascolare e di legnare sul secco in tutto il territorio comunale.

In detti decreti però non viene fissata alcuna limitazione a tali diritti, nè esiste alcun regolamento comunale che ne disciplini il godimento da parte degli utenti.

È facile osservare come questi usi civici siano stati sempre esercitati dalla popolazione di Bagnoli non solo con eccessiva intensità, ma anche in maniera veramente disordinata tanto da compromettere vaste superfici boscate.

Basti considerare che il pascolo dei bovini è stato quasi sempre praticato anche nelle fustaie in fase di rinnovazione senza alcun limite di carico e che notevolissimo è sempre il numero degli utenti che si recano in bosco non solo a prelevare della legna secca, ma, molto spesso, a tagliare piante verdi sia per la produzione di combustibile, sia per procurarsi assortimenti per l'artigianato locale.

Questo male inteso esercizio dell'uso civico è un fatto che risale ad epoche molto antiche e la gravità dei danni che ne sono derivati fu riconosciuta fin dal 1903 allorchè fu necessario creare un corpo speciale di agenti di vigilanza, come rilevasi dagli *Atti della commissione permanente per la tutela della selvicoltura nel bacino del Sele*.

I metodi coercitivi non possono però essere sufficienti ad impedire i danni da parte della popolazione. Un maggior rispetto del bosco si potrà ottenere solo se si terranno presenti le reali esigenze della popolazione regolando il soddisfacimento degli usi civici secondo criteri semplici che qui di seguito si riassumono.

2. — USO CIVICO DI LEGNATICO.

Nei boschi che vengono periodicamente utilizzati dal Comune per la vendita di lotti ad uso commerciale, la quantità di legna morta a seguito della caduta di piante per vetustà o per cause meteorologiche, è

Fig. 29. — Serro Tondo. - Terreni rimboschiti con esito negativo nel 1952, a causa delle distruzioni operate dal pascolo abusivo.

Fig. 30. — Monte Belvedere. - Terreni nudi rimboschiti nel 1952 con parziale esito favorevole a causa dei danni operati dal pascolo abusivo.

molto esigua e, certamente, non è sufficiente a produrre il combustibile per gli usi domestici di tutta la popolazione che richiede ogni anno dai 30 ai 36 mila quintali di legna.

Il comune di Bagnoli potrebbe far fronte a questa esigenza assegnando all'uso civico i prodotti dei tagli di diradamento, che secondo il piano dei tagli dovranno essere praticati nel decennio nelle fustaie di media età, nonché la legna dei tagli di succisione dei boschi cedui e la legna dei rami che si produce con l'utilizzazione dei lotti di alto fusto, secondo prescrizioni da inserire di volta in volta nei progetti di taglio.

I diradamenti delle fustaie e i tagli di succisione di cui si è fatto cenno dovrebbero essere condotti direttamente dal Comune con l'obbligo di impiegare mano d'opera idonea e specializzata e di curare la ripartizione del prodotto fra gli aventi diritto mentre la raccolta di legna secca, che si presta a degenerare in abusi non controllabili, dovrebbe contemporaneamente essere fatta cessare.

3. — USO CIVICO DI PASCOLO.

Il pascolo viene generalmente esercitato allo stato brado, con un carico rilevante di bestiame sia nei boschi sia nei terreni nudi; il pascolo qui si svolge secondo forme che sono in pieno contrasto non solo con la selvicoltura ma con la conservazione della stessa terra e quindi, a più o meno breve scadenza, con quella della stessa pastorizia.

Se qui il bosco è la formazione vegetale spontanea, se qui il bosco contribuisce alla più efficiente difesa della denudazione, se qui il bosco è il mezzo che mirabilmente regola il regime idrico, ne consegue che non è possibile continuare a distruggere i boschi per avere dei magri pascoli formati da una vegetazione erbacea estremamente instabile che lentamente ma sicuramente declina verso il deserto pietroso e squallido, offerto dal bianco scheletro calcareo*.

Ma i risultati dell'azione coercitiva sono stati sempre negativi; e i danni provocati dal pascolo sono aumentati.

S'impone quindi soprattutto e innanzitutto il miglioramento di quei terreni che per destinazione naturale si prestano alla produzione foraggera. E di questi terreni non ne mancano. Si pensi invero a quelli pianeggianti situati nelle valli e nei bacini chiusi quali il Piano Laceno, il

* A. MARTELLI, *op. cit.*, pag. 24.

Piano di Sazzano, il Piano dei Vaccari, il Piano del Leone, il Piano di Valle Bona i Piani di Valle d'Acero e tanti altri minori che occupano in complesso una superficie di ettari 504,68 i quali sebbene fossero stati assegnati dal ricordato decreto del Commissario per gli usi civici fra i terreni utilizzabili a pascolo, sono stati una buona parte (ettari 261,35) trasformati in coltura agraria (che man mano esaurisce la fertilità accumulata attraverso i secoli).

Le possibilità per il pascolo non sono, per concludere, poche, anche perchè si tratta di terreni che hanno una buona riserva di fertilità e che si prestano ad essere trasformati in prati stabili e permanenti, in prati capaci di dare redditi molto superiori a quelli della coltura agraria solo che si attuasse un organico piano di lavori agronomici e idraulici trattandosi di terreni sommersi per gran parte del periodo invernale.

Questo piano di assestamento, comunque, si astiene tanto dal formulare un regolamento di gestione dei pascoli nudi quanto dal dettare tutti quei lavori che portano a rendere più produttive le terre a pascolo.

Comunque, poi, il pascolo nei boschi è vietato con qualsiasi specie di bestiame:

- nelle particelle in fase di rinnovazione e fino a quando il novellame non avrà raggiunto lo stadio di perticaia;
- nelle faggete degradate e in quelle con funzioni protettive;
- nei cedui che hanno funzione protettiva e si trovano in stato di degradazione;
- nelle fustaie artificiali a densità rada, con novellame di latifoglie in fase di insediamento;
- nei terreni in fase di imboschimento.

Nelle pinete assegnate al taglio e in quelle a densità normale in cui non esiste novellame in fase di insediamento il pascolo è tuttavia consentito con moderazione.

XIV. CONCLUSIONI

La redditività dei boschi è legata a due momenti: all'incremento quantitativo e qualitativo della produzione; all'altezza del prezzo di macchiatico.

Questi boschi del comune di Bagnoli — in particolare la faggeta tanto pura quanto mista all'ontano — sono suscettibili, è fuori d'ogni

dubbio, di un maggiore incremento legnoso quando venissero trattati con maggiore cura e razionalità e l'esercizio degli usi civici venisse regolato da ferme disposizioni.

È parimenti certo che dalle tagliate vengono prodotti nella più larga misura, tecnicamente possibile, gli assortimenti che, di volta in volta, il mercato richiede in maggior copia, mentre è d'altra parte assodato che il costo di smacchio concorre in misura più o meno sensibile a contenere i macchiatici; di qui la utilità di costruire nuove strade forestali, quelle in particolare di cui più innanzi si è fatto cenno.

Il pascolo, non c'è dubbio, ha fino ad oggi insidiato il bosco; il pascolo esercitato oggi come ieri in modo primitivo, molto spesso fino all'esaurimento del terreno, ha trovato nei boschi sempre nuove risorse, sempre terre da sfruttare; e terre proprie della selvicoltura sono state ridotte prima a magri pascoli poi ad aridi terreni pietrosi.

La utilità di rendere i pascoli una coltura più intensiva, risponde allora non solo ad una elementare esigenza di carattere economico-sociale, ma costituisce la più valida difesa del bosco.

Comporre quindi il secolare conflitto fra selvicoltura e pastorizia vuol dire innanzi tutto migliorare i pascoli esistenti trasformandone non pochi in prati stabili o permanenti.

Questo piano, infine, per concludere, si basa su dati reali e su osservazioni accuratamente vagliati; questo piano si uniforma ai più sani criteri tecnico-economici in riguardo al trattamento; e potrà dimostrarsi un efficace mezzo di conservazione di questi boschi alla condizione che venga applicato con chiara visione dei vari problemi legati all'assestamento: una interpretazione letterale, rigida non potrà che dare frutti ben scarsi.

La forma data a questo piano è deliberatamente semplice (ma non semplicista) il che ne renderà facile l'applicazione: l'assestamento, invero, non vuole cose complesse, astruse, ma norme semplici e chiare.

Il piano, studiato in vista di arrivare al bosco normale con un minimo di scosse, anche in questa fase di passaggio dallo stato reale a quello normale, assicura al Comune un reddito adeguato alla capacità produttiva del bosco, alla situazione delle classi cronologiche e all'altezza della provvigione: la contrazione della ripresa (principale) trova, tuttavia, una contropartita nei tagli intercalari che assicurano una elevata produzione di legna e consentono di dare ai soprassuoli quella struttura che indica la selvicoltura come la più appropriata.

La *revisione*, è noto, trova la sua base nelle osservazioni e nelle esperienze che verranno man mano fatte e anche negli errori che si riscontreranno e nelle deduzioni che verranno confermate o rigettate; e di qui la necessità di annotare, nel *registro economico*, tutte le variazioni che si riferiscono alla superficie quanto al soprassuolo e di annotare tutte le utilizzazioni e tutti i lavori colturali che vengono eseguiti, nonché i risultati di queste operazioni.

Sarà anche opportuno annotare tutte le spese che verranno sostenute per i vari lavori e tutti gli introiti che verranno realizzati dalla vendita dei prodotti legnosi e non legnosi.